

Das untergegangene «Tuskulum»¹ des Freiherrn von Schwarz in Salzburg

Helmut Windinger

Der in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Karl Schwarz erwarb sich in einer typischen Gründerzeitkarriere ein erhebliches Vermögen, das er unter anderem in Immobilien anlegte. Herausragend war der mehrstufige Umbau des Stadlhofs in Schallmoos in eine Vorstadtvilla mit Garten und Park. Damit entstand ein Gesamtkunstwerk, das unter den im 19. Jahrhundert errichteten Gründerzeitvillen eine herausragende Stelle einnahm. Von den zahlreichen von Schwarz erworbenen Kunstwerken ragte der Perseus aus Carrara-Marmor, eines der Hauptwerke Antonio Canovas, besonders hervor. Dieser steht heute im Metropolitan Museum of Art in New York. Die meisten anderen Kunstwerke sind verschwunden. Erhalten ist das Denkmal für Erzherzog Johann in Bad Aussee und in Salzburg das Schiller-Denkmal, die Juno in Hellbrunn, die Kopie des Apollo vom Belvedere hinter dem Hauptbahnhof, der sogenannte Neptun und einige Steinvasen. Die Villa, welche die Bomben des zweiten Weltkriegs zwar beschädigten, aber nicht zerstörten, wurde 1958 dem Erdboden gleichgemacht.

Der Bau- und Eisenbahnunternehmer Karl (auch: Carl) Schwarz wurde 1817 im Kronland Mähren (in Söhle bei Neu Titschein, heute Ortsteil Žilina von Nový Jičín) geboren. Aus wenig begüterten Verhältnissen stammend musste Schwarz früh für sich selbst sorgen. Nach einer Maurerlehre absolvierte er eine technische Ausbildung an der Akademie von Olmütz, die ihm den Einstieg in Eisenbahnprojekte ermöglichte. Hilfreich dabei war die Bekanntschaft mit der Eisenbahnbau-Dynastie Gebrüder Klein. Im Wirtschaftsaufschwung der Gründerzeit, der vor allem auch durch den Bau von Eisenbahnen angetrieben wurde, brachte er es zu erheblichem Wohlstand.² Sein wirtschaftlicher Erfolg spiegelte sich in den in rascher Folge verliehenen Titeln: k. k. Baurat 1867, Ritter 1869, Freiherr 1872.³ Bald danach geriet Schwarz mit seinen Geschäftspraktiken aber auch in Kritik. So nahm Cajetan Felder die von Schwarz angewendeten Methoden zur Erlangung eines Bauauftrages für das Pottschacher Schöpfwerk zum Anlass für den Rücktritt als Wiener Bürgermeister.⁴ Anfang der 1880-er Jahre war Schwarz beim Bau der galizischen Transversalbahn in die öffentlichkeitswirksame Affäre Kaminski um Provisionszahlungen an Abgeordnete verwickelt, mit

¹ Die Bezeichnung als «Tuskulum» (im übertragenen Sinn als Ort der Muße und Schönheit) stammt aus einem wohl von Josef Mayburger verfassten Artikel: Villa Schwarz, in: *Salzburger Zeitung*, 13.4.1870, [1]. Der Autor kündigt darin einen weiteren, ausführlichen Artikel an, der schließlich am 23.11.1870 ebenfalls in der *Salzburger Zeitung* erscheint und mit J. Mayburger gezeichnet ist.

² Vgl. HW, Karl Freiherr von Schwarz, in: *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde*, 39, 1899, 276-277 und *Salzburger Volksblatt*, 31.12.1898, 1-3; einen biografischen Überblick zum Leben von Karl Schwarz hat Peter Schindler zusammengestellt, vgl. *Karl Freiherr von Schwarz. Eine Biografie*, Typoskript, Archiv der Stadt Salzburg, Inv. 44.551, Salzburg 2007.

³ Vgl. Schwarz, Karl Freiherr, in: Constant Wurzbach, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich 1856-1891*, Wien 1876, 302-307, hier 306 und G. Barth/E. Winkler, Schwarz, Karl Frh. von (1817-1898), Bauunternehmer, in: *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950* (Bd. 11, Lfg.54), Wien 1999, 442-443, hier 443.

⁴ Vgl. Felix Czeike (Hg.), *Cajetan Felder. Erinnerungen eines Wiener Bürgermeisters*, Wien 1964, 268-271.

erheblichem Schaden für Ruf und Vermögen.⁵ In Salzburg konnte sich Schwarz dessen ungeachtet als Förderer von Bildungseinrichtungen und Sammlungen nachhaltige Wertschätzung sichern.

Schwarz hatte sich 1859 mit seiner Familie in Salzburg niedergelassen. Für die Stadt war er vor allem im Gefolge der Errichtung der *Kaiserin-Elisabeth-Bahn* (Westbahn) von Bedeutung. In dieses Projekt war er zunächst nur als »Teilnehmer« und Generalbevollmächtigter der Eisenbahnbauunternehmen Klein, Theuer und Schwarz einbezogen.⁶ Karl Schwarz war aber mit dem Architekten Rudolf Bayer auch an der Errichtung des 1860 eröffneten Hauptbahnhofes beteiligt, im repräsentativen *Aufnahmsgebäude* hatten sich beide mit ihrem Monogramm verewigt.⁷ Außerdem baute Schwarz die Eisenbahnbrücken der bayerischen Bahn über die Salzach und Saalach.⁸ Auf eigene Rechnung errichtete er die 1871 eröffnete Bahn nach Hallein, welche schließlich bis 1875 als *Salzburg-Tiroler-Bahn* (inoffiziell auch *Giselabahn*) nach Tirol weitergeführt wurde.⁹

Bedeutung für die Stadt erlangte Schwarz auch mit seinen Stadtentwicklungsprojekten. So finanzierte er 1861 die Regulierung der Salzach zwischen Haupt- oder Stadtbrücke (heute Staatsbrücke) und Eisenbahnbrücke. Im Gegenzug konnte er die so gewonnenen Flächen am rechten Salzachufer einschließlich des Areals beim Mirabell-Platz für sich nutzen und entwickeln. Auf Grund der von Schwarz nachträglich erhobenen Forderungen kam es bereits damals zu Spannungen mit der Stadt. Der damalige Landespräsident Franz Freiherr von Spiegelfeld intervenierte und erreichte einen Kompromiss.¹⁰

Durch fehlende Planungserfahrung, Rechtsunsicherheiten und vor allem finanzielle Überforderung der Gemeinden im Zuge der sich erst ausbildenden Planungshoheit konnten Private wesentlichen Einfluss auf die Stadterweiterungen im Zuge der Übernahme der Befestigungsanlagen aus dem Staatsärar erlangen. Die Rolle von Schwarz, dessen Ambitionen sich schließlich auf die Entwicklung der gesamten Neustadt Salzburgs von der Salzach bis zum Kapuzinerberg erstreckten, ist dafür ein gutes Beispiel. Im Oktober 1862 legte er seinen *Plan für die Erweiterung der Stadt Salzburg* vor. In der von Spiegelfeld vermittelten geheimen Vereinbarung trat die Stadt alle ihr künftig zufallenden ehemaligen Befestigungsanlagen in der Neustadt an Schwarz ab. Hätte sich Schwarz auf Grund widriger Umstände nicht selbst zurückgezogen, wäre die gesamte Stadterweiterung in der Neustadt in der Hand allein dieses Bauunternehmers gelegen.¹¹ Nicht zuletzt um sich Schwarz' Wohlwollen zu sichern, wie die Erklärung zur Verleihung recht unverblümt andeutet, wurde er bereits 1862 zum Ehrenbürger der Stadt Salzburg ernannt; 1867 wurde schließlich die Schwarzstraße nach ihm

⁵ Zur nicht restlos aufgeklärten Affäre Kaminski um Provisionszahlungen an Abgeordnete vgl. Gustav Kolmer, *Parlament und Verfassung in Österreich. Dritter Band 1879-1885*, Wien und Leipzig 1905, 404-414.

⁶ Vgl. Wurzbach 1876 (wie Anm. 3), 304; zur Errichtung der Westbahn vgl. Richard Wittasek-Dieckmann, Die Westbahnstrecke der Kaiserin-Elisabeth-Bahn von 1858 bis heute, in: *Der neue Salzburger Hauptbahnhof. Stationen seiner Geschichte von 1860 bis 2014* (Salzburger Beiträge zur Kunst und Denkmalpflege, VI), Salzburg 2012, 112-123, hier 113-114.

⁷ Vgl. Salzburger Tagesneuigkeiten, in: *Salzburger Zeitung*, 9.8.1860, [3].

⁸ Vgl. Schindler 2007a (wie Anm. 2), 23.

⁹ Vgl. ebd. 35-36; für die Eröffnung der Salzburg-Tiroler-Bahn vgl. Die Festfahrt auf der Giselabahn, in: *Salzburger Volksblatt*, 3.8.1875, [1-2].

¹⁰ Vgl. Christoph Braumann: Carl Schwarz und seine Bedeutung für die Salzburger Stadterweiterung. Zur Rolle von Privatunternehmern im modernen Städtebau im 19. Jahrhundert, in: *Berichte zur Raumforschung und Raumplanung*, hg. von Österreichische Gesellschaft für Raumforschung und Raumplanung, 31, 5-6, 1987, 25-38, hier 27-30.

¹¹ Vgl. ebd., 32-35.

benannt. Auch Spiegelfeld wurde 1863 unter Hinweis auf seine Verdienste um die Stadterweiterung Ehrenbürger.¹²

Die Verbauung der durch die Salzachregulierung gewonnenen Flächen erfolgte zunächst nur schleppend und leistete nicht den von der Stadtgemeinde erhofften Beitrag zur Linderung der drückenden Wohnungsnot. Auf Schwarz gehen das *Hotel Schwarz* (heute *Hotel Sacher*) und das gemeinsam mit Carl Andessner umgesetzte Zinshaus-Projekt *Fünfhaus* (heute Max-Ott-Platz/Ernest-Thun-Straße 1) zurück, wobei letzteres Gebäude in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch damals eigentlich schon überholte *Entstuckung* vollkommen entstellt wurde. Neben der 1867 in Betrieb genommenen Badeanstalt konnte der prächtige von Schwarz mitfinanzierte und von Rudolf Bayer geplante *Kursalon* 1872 eröffnet werden (1950 auf Grund von Bombentreffern im Krieg abgebrochen).¹³ Schwarz verzichtete anlässlich der Übernahme des finanziell angeschlagenen Spekulationsprojektes durch die Stadt auf Anteile in Höhe von 80.000 Gulden und ermöglichte so die Transaktion.¹⁴ Wohl nicht zuletzt deshalb wurde ihm 1872 im Kurpark ein Denkmal mit einer von Johann Meixner modellierten und von Felix Pönninger gegossenen Büste errichtet.¹⁵ Das Porträt ruhte auf einem schön gestalteten hohen Marmorsockel über einem Stufenpodest.¹⁶ Die Büste wurde im zweiten Weltkrieg als »Siegesbeitrag«¹⁷ zugunsten der Waffenproduktion eingeschmolzen und durch eine idente Marmor-Büste aus Familienbesitz ersetzt. 1958 wurde letztere wiederum als Metallguss kopiert, die Büste aus Carrara-Marmor kam ins heutige Salzburg Museum. Die Kopie wurde auf einen klobigen Konglomerat-Sockel montiert und steht vor der Wehrmauer der Wasserbastei an der Schwarzstraße.¹⁸

Karl Schwarz kaufte bereits im Jahr seiner Übersiedlung nach Salzburg 1859 den *Stadlhof* (gelegentlich auch: *Stadelhof* geschrieben) in dem damals außerhalb der Stadt gelegenen Schallmoos bzw. Itzlinger Moos. Das Anwesen war das mit Abstand größte unter den diversen Gütern und Höfen, die in diesem Bereich nach der Aufschließung der Moorgründe unter Fürsterzbischof Paris Lodron entstanden waren.¹⁹ Ein Wappen Paris Lodrons befand sich bis zuletzt im Hof.²⁰ Das Anwesen lag an den Gleisen der 1860 eröffneten Elisabethbahn von Wien nach Salzburg und zehn Jahre später nach Errichtung der Bahn nach Hallein inmitten des Gleisbogens vom Hauptbahnhof zur damals noch selbständigen Gemeinde Gnigl.

In mehreren Ausbausritten gestaltete Schwarz den Stadlhof zu einem Villenkomplex mit großzügigem Park um. Das Gebäude machte dabei in drei Phasen eine bemerkenswerte

¹² Vgl. Carl Freiherr von Schwarz, in: *Die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Landeshauptstadt Salzburg*, hg. von Peter F. Kramml, Archiv der Stadt Salzburg, Stand 1.2.2019, 11 (beim dort als Alabaster-Büste bezeichneten Porträt im Salzburg Museum handelt es sich um Carrara-Marmor); vgl. Franz Freiherr von Spiegelfeld, ebd., 12.

¹³ Vgl. Robert Hoffmann/Christiane Krejs, Die Salzburger „Neustadt“ – Bau- und Entwicklungsgeschichte eines gründerzeitlichen Stadtviertels, in: *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde*, 130, Salzburg 1990, 635-668, hier 652-653.

¹⁴ Vgl. Braumann 1987 (wie Anm. 10), 30-31.

¹⁵ Vgl. Die festliche Enthüllung des Denkmals des Freiherrn Carl v. Schwarz, in: *Salzburger Zeitung*, 4.11.1872, [1-5].

¹⁶ *Die Monumentalarbeiten der k.k. Kunst-Erzzgiesserei in Wien IV. Gusshausstraße 25*, hg. von Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp, Wien 1901, 16,

<https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/3279056>

¹⁷ Ein Salzburger Bauherr, in: *Salzburger Nachrichten*, 21.10.1948, 6.

¹⁸ Vgl. *Porträtbüste Carl Ritter von Schwarz (1817–1898)*, Salzburg Museum, Inv. 46-58; Carrara-Marmor, signiert: F. Pönninger Wien 1871.

¹⁹ Vgl. Peter Schindler: Unvergessen: Der Stadlhof/Baron-Schwarz-Park und seine Besitzer, in: *Bastei. Zeitschrift des Stadtvereines Salzburg für Erhaltung und Pflege von Bauten, Kultur und Gesellschaft* 59, 1, 2010, 26-29.

²⁰ Vgl. Peter Schindler, *Der Stadlhof in Salzburg, Itzling/Schallmoos*, unveröff. Manuskript, Archiv der Stadt Salzburg, Inv. 44.549, Salzburg 2007, 8.

Metamorphose durch.²¹ Zunächst als Landhaus im Schweizer Stil mit offener Holzveranda ausgebaut, erfolgte schon wenige Jahre danach eine Erweiterung und der Umbau zu einem Gründerzeit-Palast mit Elementen der italienischen Renaissance. Das von Architekt Rudolf Bayer geplante, 1870 fertiggestellte Bauwerk findet begeisterten Widerhall in einem sachkundigen Kommentar des ehemaligen Gemeinderats, Lehrers, Landschaftsmalers und Mitbegründers des Stadtverschönerungsvereins Josef Mayburger:

Schon von außen bietet dieses Gebäude einen überraschenden Anblick. Der Eindruck der Festigkeit, die erste architektonische Grundbedingung, die Einheit des Ganzen trotz der vielseitigen Formirung der Gruppen macht auf den Beschauer einen überwältigenden Eindruck. Jede Verzierung, jede Gesimsung und Kantirung, jede Abrundung ist durchdacht und ist derart concipirt, daß das Ganze nicht beeinträchtigt wird. Namentlich ist das prachtvolle bronzene Fries an der Hauptfronte [zum Garten, Anm.] nach der Zeichnung Holbeins hervorzuheben. Es erhöht die Schönheit der Fronte ungemein.²²

Aber auch die Außenanlagen finden das Wohlgefallen Mayburgers:

Anmuthig läuft eine Gallerie mit Statuen von dem Hauptgebäude gegen den anstossenden Pavillon. Die Wölbungen derselben sind in glänzender Farbenpracht in Tempera gemalt. Inmitten des Hofraumes befindet sich ein kleiner Ziergarten mit einer schönen und in edlem Style geformten Statue (Nymphe) an einem Bassin, in welches ein klarer Brunnen sich ergießt. Auf der entgegengesetzten Seite des Palais findet der Blick ein allerliebstes Entrée in's Glashaus.²³

Mayburger schildert weiters das Portal mit glänzenden Säulen aus Adneter Marmor, um die sich vergoldete Bronzefestons schlingen und die mit Medaillons verziert sind. Das Vestibül ist eine Halle mit massiver Marmortreppe, einem Mosaikboden und einer ausgemalten und vergoldeten Decke. Marmorne *Genien* aus Venedig und Glaskandelaber schmücken die Eingangshalle, an den Seiten stehen Hermen. Über einen Vorsaal tritt man in den Hauptsaal, den Mayburger als Meisterstück der Architektur bezeichnet. Die Decke schmückt eine Kopie des Dresdner Bildes von Peter Paul Rubens *Der Tugendheld, von der Siegesgöttin gekrönt*.²⁴ Die Rahmung erfolgt durch Stuck im Renaissance-Stil mit Vergoldungen. Die Wandvorlagen des Raumes sind in marmorierter Ausführung. Der Kamin ist aus Carrara-Marmor gefertigt, darauf sind Statuen aus Alabaster. Gegenüber dem Kamin steht eine Kopie der *Moses-Statue* vom Julius-Grabmal Michelangelos in der Basilika San Pietro in Vincoli in Rom. Besonders hervorgehoben werden auch die sehr hohen Spiegelfenster, welche in zauberhafter Weise die gegenüberliegende Landschaft widerspiegeln und so Innen- und Außenraum verbinden. Die an den Hauptsaal anschließenden Appartements sind ebenfalls in Tempera ausgemalt und vergoldet. Von den dort aufgestellten Meisterwerken erwähnt Mayburger besonders eine Kopie »nach dem weltberühmten Originale, welches sich als herrliches Sculpturkunstwerk im Louvre zu Paris befindet«²⁵. Vermutlich ist damit die *Venus von Milo* gemeint.²⁶ Mayburger betont die herausragende und überregionale Bedeutung des Bauwerks und Gartens und sieht darin auch ein Beispiel für die Zukunft der Stadt, für das er sich viele Nachahmer wünscht.²⁷

²¹ Vgl. ebd., 28.

²² J. Mayburger, Villa Schwarz, in: *Salzburger Zeitung*, 23.11.1870, [1].

²³ Ebd.

²⁴ Vgl. *Siegerkrönung des Tugendhelden - Venus krönt den Mars*, Salzburg Museum, Inv. 9102-49, unsigned, Heinrich Bürck zugeschrieben. Auch Mayburger spricht von »Venus krönt den Mars«. Tatsächlich wird Mars aber von der stehenden und geflügelten Siegesgöttin gekrönt. Venus sitzt wie im Dresdner Original mit dem Venusknaben mit dem Rücken zum Betrachter.

²⁵ Mayburger 1870 (wie Anm. 22), [2].

²⁶ Das nach der Mona Lisa meistbesuchte Kunstwerk des Louvre wurde 1820 von einem Bauern aufgefunden und unter abenteuerlichen Umständen nach Paris gebracht. 1863 wurde die Nike von Samothrake ausgegraben und ab 1866 im Louvre ausgestellt, Gipsabgüsse von der Nike kamen aber erst nach 1870 nach Wien.

²⁷ Vgl. Mayburger 1870 (wie Anm. 22), [1-2]

Um 1880 erfolgten in einer dritten Ausbauphase Anpassungen an der Fassade und vor allem im Obergeschoß. Offenbar sollte der im oberen Bereich etwas komplizierte, an zeitgenössische Theaterarchitektur erinnernde Bau beruhigt und noch stärker dem »klassischen« Ausdruck italienischer Villenbauten angeglichen werden. Außerdem wurde im südlichen Garten ein Sommerhaus errichtet, das auf einer im Salzburg Museum aufbewahrten Zeichnung von Georg Pezolt zu sehen ist.²⁸ Die Verbindung zwischen repräsentativem Wohnsitz und der wirtschaftlichen Tätigkeit war zwar in der Gründerzeit nicht ungewöhnlich, die Nähe des repräsentativen Parks zu den Gleisanlagen mit eigener Haltestelle aber doch gewöhnungsbedürftig. Die gewollte Nähe erwies sich in der Folge auch als problematisch: Als die Gleisanlagen mit Errichtung eines Dammes und einer Viehverladerampe im Zuge der Verlegung des Güter- und Rangierbahnhofs nach Gnigl ab 1902 ausgebaut wurden, versuchten die Erben vergeblich die Wertminderung gerichtlich einzuklagen.²⁹

Peter Schindler, der in seiner Jugend selbst im Stadlhof gewohnt hatte, hat eine ausführliche Darstellung der Villa, vor allem aber auch des Gartens und Parks mit seinen Kunstwerken erarbeitet.³⁰ Eine umfassende Rekonstruktion der Ausstattung ist freilich nicht mehr möglich, wenngleich einzelne Objekte noch in privater Hand sind und gelegentlich im Kunsthandel auftauchen. So konnte der Salzburger Museumsverein 1992 einen kunstvoll gearbeiteten *Nussholztisch* von 1854 aus der Werkstatt des Josef Heinrich Wessicken erwerben, dessen Tischplatte in *Boullemarketerie* eingefügte Silber- und Elfenbeineinlagen enthält.³¹

Die Lage der einzelnen Gebäude- und Gartenelemente ergibt sich aus der im Anhang angefügten Luftbildaufnahme von 1945 mit Kennzeichnung der einzelnen Gebäude und Garten-Kunstwerke nach den teils im Februar 2024 mündlich erfolgten Angaben Schindlers (Abb. 1a und 1b). Die Zufahrt zur Villa erfolgte über den Fürstenweg (heute Vogelweiderstraße), von welchem in West-Ost-Orientierung eine rund 150 Meter lange Allee mit Linden, Buchen und Kastanien abzweigte. Am Anfang und Ende der Allee stand je ein Tor aus Stabeisen mit Torpfosten aus Konglomerat. Durch das zweite Tor gelangte man zum geräumigen Innenhof.³² Gleich nach dem Tor befand sich auf der linken Seite der Meierhof. Etwas weiter vorne erreichte man auf der rechten Hofseite die Villa. Die Mitte des langgezogenen Hofes war mit zwei hintereinander bepflanzten Rabatten mit Sträuchern geschmückt. Die Villa war ein rechtwinkelig zum Hof stehender längsrechteckiger Bau in Nord-Süd-Lage mit jeweils zwei weit vorspringenden Seitenrisaliten an den Längsseiten. Die Hoffassade hatte einen breiten Mittelrisalit, dessen Front durch zurückspringende flache Mauereinzüge rechts und links eines Tores eine weitere Tiefengliederung erfuhr. Das mit einem Rundbogen versehene Tor reichte über die Höhe des Erdgeschoßes hinaus und wurde seitlich nach Art des *Tabulariummotivs* von vorgelagerten Halbsäulen auf Postamenten eingefasst. In Supraposition zu diesen Halbsäulen lagen im darüberliegenden, mittleren Geschoß zwei Pilaster, die eine durch ein breites Zwischengesims gekoppelte Doppelarkade mit einer mittigen ionischen Säule umrahmten. Rechts

²⁸ Vgl. Peter Schindler 2007b (wie Anm. 20), 28.

²⁹ Vgl. Der Millionenprozeß der Schwarzschen Erben, in: *Salzburger Chronik*, 25.6.1909, 4.

³⁰ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20). Die Beschreibung der Villa folgt den von Peter Schindler reproduzierten Fotografien des Gebäudes.

³¹ Vgl. Christa Svoboda, Tisch von Josef Wessicken 1854, in: *Salzburger Museumsblätter*, April 1992, 3 und Josef (Joseph) Heinrich Wessicken (27.7.1810-16.2.1899), *Tisch*, Salzburg Museum, Inv. 2017-92, <https://sammlung-online.salzburgmuseum.at/detail/collection/00190484-c306-4c5d-8446-78491f001fbf> ammlung-Online (abgerufen am 25.2.2024).

³² Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 41. Die offensichtlich neu zusammengesetzten Konglomerat-Torpfleiler beim jetzigen Haus Stadlhofgasse 2 lassen sich nicht mit der Toreinfahrt des Stadlhofs in Zusammenhang bringen. Ergänzt man die unteren Konglomerat-Teile der Torpfleiler an der Stadlhofgasse 2 mit den aufgesetzten Kugeln, ergeben sich die niedrigen Konglomerat-Sockel mit aufgesetzten Kugeln, welche sich im Stadlhof beim Zugang zum Schillerdenkmal befunden haben, vgl. ebd., 62 (Abb. 82).

und links der Pilaster folgte in diesem Geschoß in den Mauereinzügen jeweils eine Terrakottafigur (die *Architektur* bzw. *Bildhauerei* darstellend) in einer Rundbogenöffnung. Die Fassade des Mittelrisalits wurde in diesem und im darüberliegenden Geschoß zu den Ecken hin durch Wandfelder mit Stuckverzierungen abgeschlossen, die von Pilastern auf Postamenten und Gesimsen eingefasst wurden. Im dritten Geschoß überspannte eine rechteckige Loggia sowohl die Doppelarkade als auch die beiden daran anschließenden Nischen mit den Terrakottafiguren des darunterliegenden Geschoßes. Die Öffnung der vierachsigen Loggia nach außen wurde durch Rundpfeiler mit ionischen Kapitellen gestaltet. Die nicht sehr tiefe Loggia wurde nach hinten durch vom Hof gut sichtbare Rundbogenöffnungen zum Innenraum der Villa abgeschlossen. Das untere Geschoß der Villa wies eine Bänderung durch genuteten Putz auf, teilweise wurde die Rustizierung durch eine aufgeraute Oberfläche verstärkt. Nach oben hin endete der Mittelrisalit in einem ausladenden Kraggesims. Die Gebäudeteile neben dem breiten Mittelrisalit wiesen nur eine Fensterachse auf und traten gestalterisch zurück.

Vor allem auch an der Gartenfront des Baus zeigte sich, dass eine Reminiszenz an italienische Villenbauten angestrebt wurde. Wie an der Hofseite weist das Sockelgeschoß eine durchgehende Nutzung des Putzes auf, wobei die Bänder mit aufgerauter Oberfläche und abgerundeten Ecken eine hervorgehobene Rustika-Optik erhielten. Die Dynamik der auf der Hofseite vor- und zurückspringenden Fassade wird hier noch einmal beruhigt, die Front vereinheitlicht. Der Mittelrisalit beherbergt im Sockelgeschoß einen Gartensaal, der sich mit drei rechteckigen, geschoßhohen Wanddurchbrüchen zum Garten hin öffnet. Über diesen Öffnungen liegt der alle drei Achsen überspannende Balkon des darüberliegenden Geschoßes, der von Doppelkonsolen mit reich verzierten Voluten getragen wird. Die Beletage mit dem durch Balustraden abgeschlossenen Balkon ist etwas erhöht und damit betont. Sie öffnet sich durch drei große rundbogige Fenster zum Garten. Die Bögen ruhen auf monumentalen Säulen mit Kapitellen, die paarweise auf Postamenten stehen. In den Zwickeln der Rundbögen waren Putten angebracht. Nach oben hin wird das Geschoß von einem breiten vorkragenden Zwischengesims abgeschlossen. Die großen Außenfenster werden im Innenraum durch Spiegelfenster aufgegriffen und so der Garten abermals mit dem Innenraum verbunden. Seitlich des Mittelrisalits ist in diesem Stockwerk jeweils ein großes Einzelfenster mit Dreiecksgiebel und schön geformten Konsolen angeordnet, wie sich diese auch an den Längsseiten der Villa finden. Im obersten Geschoß folgen im Mittelrisalit sechs kleinere Rundbogenfenster und jeweils ein schlichtes rechteckiges Fenster zu dessen Seiten. Unter den sechs Rundbogenfenstern war ein Metallfries nach Motiven von Hans Holbein eingefügt. Die Gebäudeecken waren durch Rustizierung betont.

Die Innenausstattung war reich dekoriert und edel. Wertvolle Holzböden vorwiegend aus Eiche und Buche waren in verschiedenen Verlegemustern ausgeführt, besonders auffällig war ein sternförmiges Muster. Die Wände waren unter anderem mit Pilastern, Bögen und Stuckfeldern reich gegliedert und teilweise mit historisierender Grotteskenmalerei von italienischen Malern geschmückt. Manche Räume waren mit Leder- und Seidentapeten ausgekleidet, andere waren durchgehend holzvertäfelt oder mit allegorischen Gemälden versehen. Der Boden in der Beletage war als klassischer Marmorboden ausgeführt, die übrigen Steinböden waren vor allem als Mosaiken ausgeführt. In den Räumen gab es eine Vielzahl von Skulpturen, Plastiken und Dekorelementen aus verschiedensten Materialien: Gips, Terrakotta, Alabaster, Marmor und Metall.³³

Besonders bemerkenswert ist die riesige Bibliothekshalle mit einer Kompartiment-Holzdecke mit schwerer, verzierter Balkenrahmung, welche auf Eisenguss-Hermen mit antikisierenden Köpfen ruhte. Diese Bibliothek war mit einem Zyklus von fünfzehn großformatigen Ölbildern von Karl Geiger

³³ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 43.

ausgestattet, welche Homer, Shakespeare, Goethe, Schiller, Erwin von Steinbach, Gutenberg, Peter Vischer, Dürer, Luther, Mozart, Humboldt und Heinrich von Ofterdingen³⁴ darstellten. Drei der Bilder waren über drei Meter breit und stellten Allegorien der Poesie, Kunst und Wissenschaft dar.³⁵

Damit sich zwischen Villa und dem schräg gegenüberliegenden Meierhof ein geschlossener Hof ergibt wurden weitere Gebäude angefügt und mit Verbindungsbauten durchgehend verbunden. Der Hof wird nach hinten durch einen Quertrakt abgeschlossen, dem ein abgerundeter Portikus vorgelagert war. Zur Villa hin war der Quertrakt durch den niedrigen Bibliothekstrakt angeschlossen. Zwischen Quertrakt und Meierhof wurde ein großes Galeriegebäude mit anschließender offener Wandelhalle mit einem Portikus aus Marmorsäulen eingefügt. Hinter dem Säulengang lag in der Ecke zum Quertrakt ein Atrium mit Freiluftschwimmbad. An der Rückseite des Bibliothekstraktes wiederum war das monumentale Gewächshaus angeschlossen, das gartenseitig neben der Villa eine prominente Position einnahm. Nördlich des Galerietrakts schlossen Stallungen, Wirtschaftsgebäude und eine Gärtnerei an den Villenkomplex an.

Das Umfeld der Villa war im Nahbereich als Garten gestaltet, der durch einen Zaun mit Gusseisenstäben und Konglomerat-Pfeilern vom angrenzenden Landschaftspark räumlich getrennt war. In letzterem befanden sich zahlreiche Statuen und Denkmäler, auf die noch näher einzugehen ist. Aber auch die übrige kunsthandwerkliche Ausstattung wurde in der damaligen Presse besonders hervorgehoben. So befand sich in einer Laube unweit des Schiller-Denkmal eine Sitzgarnitur mit Sofa, Tisch und Sesseln aus Marmor gefertigt, die aus Holzkittel gefügte Möbel mit Lederpolster nachahmte und mit Amphibien, Vögeln, Hunden und Weinranken verziert war.³⁶ Im Park befanden sich auch noch diverse Ausstattungsstücke älteren Datums. Drei schöne ursprünglich aus dem Stadthof stammende barocke Henkelvasen aus Sandstein sind heute bei der Auffahrt zu Schloss Glanegg aufgestellt; die mittlerweile stark verwitterten Vasen waren nach dem 2. Weltkrieg dorthin gekommen, eine vierte wurde durch Bomben zerstört.³⁷ Eine dieser Vasen ist auf einem in der Universitätsbibliothek Salzburg aufbewahrten Stahlstich des Schiller-Denkmal in der Villa Schwarz zu sehen.³⁸ Bis 1939 befanden sich drei weitere große, mit Köpfen und reicher Kopfzier versehene Steinschalen aus dem 18. Jahrhundert im Stadthof; eine steht heute an der Ostseite von Schloss Urstein, zwei andere waren bis zu dessen Modernisierung vor dem Linzer Hauptbahnhof aufgestellt.³⁹

In diesem großen Gartenreich befanden sich mehrere Brunnen, die ursprünglich aus den Quellen des von Schwarz erworbenen Kompenthalgutes (heute Kompenthalweg 10) in Kasern gespeist wurden.⁴⁰

³⁴ Die fiktive Figur des Wartburgsängers fällt aus dem Rahmen. Zum Zeitpunkt des Presseberichtes war dieses Bild noch nicht fertig; denkbar ist, dass es Novalis darstellte. Mit dem mittelalterlichen Steinmetz Erwin von Steinbach, dem Nürnberger Bronzegießer Peter Vischer dem Älteren und dem Buchdruck-Erfinder Johannes Gensfleisch würdigt Schwarz die hervorragenden Leistungen von Handwerker-Künstlern und Erfindern neben denen von Dichtern und Gelehrten.

³⁵ Vgl. Tagesneuigkeiten, in: *Salzburger Zeitung*, 17.9.1866, [3]. Im Einzelnen waren Tragödie, Epos, Lyrik, Architektur, Skulptur, Malerei, Naturwissenschaft, Philosophie und Astronomie abgebildet.

³⁶ Vgl. Tagesneuigkeiten, in: *Salzburger Zeitung*, 6.6.1868, [2-3].

³⁷ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 61.

³⁸ Vgl. *Schiller-Denkmal in Villa Schwarz nächst Salzburg*, ca. 1865, Stahlstich gezeichnet von Gustav Pezolt und gestochen/gedruckt von Serz & Cie. in Nürnberg, Universitätsbibliothek Salzburg, Sondersammlungen, Inv. G 340 II, <https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/graphiken/G340II.jpg> (abgerufen am 25.2.2024).

³⁹ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 24.

⁴⁰ Vgl. ebd., 77.

Diese Gampental-Quellen versorgten von Beginn an auch den Salzburger Hauptbahnhof, der auch noch heute im Wasserbuch als Bezugsberechtigter eingetragen ist und Wasser von dort bezieht.⁴¹

Beim ersten Umbau des Stadlhofs im Schweizer Stil wurde südlich der Villa ein großer Teich mit einem Konglomerat-Berg in der Mitte und obenauf sitzender Figur angelegt. Dieser Teich wurde bei den weiteren Ausbauphasen wieder entfernt. Schwarz hatte die *Quellnymphe mit Wasserkrug* von Franz Pönninger im Stadlhof aufgestellt.⁴² Diese 1868 in der k.k. Erzgießerei gegossene Brunnenfigur zeigte eine mehr als drei Meter⁴³ lange liegende *Nymphe* und kann daher nicht mit der Figur im Teich ident sein.⁴⁴ Über den Verbleib der monumentalen *Nymphe* von Pönninger ist nichts bekannt.

Im Gartenteil an der westlichen Längsseite der Villa speisten die Quellen einen Springbrunnen, dessen 2 bis 3 Meter hoher Wasserstrahl aus einer von einem Zinnguss-Engel gehaltenen Düse emporstieg.⁴⁵ Der Engel saß auf einem Steinsockel im oberen Teil des Brunnenovals aus Konglomerat, das auch einen tieferliegenden, unteren Teil aufwies. Südlich der Villa befand sich der halbkreisförmige *Neptunbrunnen*, dessen »Neptun« in Wahrheit eine Kopie des Flussgottes *Enns* vom Providentia-Brunnen Georg Raphael Donners am Mehlmarkt in Wien war.⁴⁶ Der *Neptunbrunnen* lag in der Nähe des Sommerhauses, ein Weg führte über Stufen bis zu dessen Pergola hinauf. Zum Sommerhaus hin hatte der Brunnen einen Abschluss aus einer niedrigen Konglomerat-Mauer. In der Mitte der Mauer thronte auf einem Berg aus Konglomerat-Steinen der Flussgott, rechts und links gerahmt von einem niedrigen Konglomerat-Pfeiler mit aufgesetzter Kugel. Aus dem moosbewachsenen Berg ergoss sich eine Quelle in das halbkreisförmige Brunnenbecken, das ebenfalls mit Konglomerat eingefasst war. Die Kopien der Flussgöttinnen *March* und *Ybbs* vom Mehlmarkt waren neben dem Brunnen aufgestellt. Diese waren aus Zinnlegierung gefertigt und wurden anders als der *Neptun* aus Gusseisen im zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Auch an der östlichen Längsseite der Villa gab es eine weitere Brunnenanlage aus Konglomerat mit einer Terrakotta-Figur über dem Wasserzulauf am Rande eines kleinen Gartens.⁴⁷

Ein weiterer bedeutender Brunnen befand sich schließlich im Hof der Villa direkt am Galerietrakt. Der Hauswand vorgelagert lag ein quadratischer Brunnen mit einer Konglomerat-Einfassung. An der Rückseite des Brunnens stand über einem Sockel eine heute verschollene Kopie der *Sinnenden Nymphe* von Ludwig Schwanthaler.⁴⁸ Die wahrscheinlich aus Marmor gefertigte Figur wurde von einer der Fassade vorgelagerten Ädikula eingerahmt, die sich nach hinten in eine Art Nische erweiterte. Auf dem abgerundeten Dach der Ädikula lagerten zwei Liegefiguren, die sich der Art und Anordnung nach von den zahlreichen Nachinterpretationen der *Tageszeiten* Michelangelos auf den Medici-Grabmälern in der Sakristei von San Lorenzo in Florenz herleiten. Der Verbleib der Nymphe und einer der Liegefiguren ist unbekannt. Die weibliche Liegefigur aus Marmor, eine über einem

⁴¹ *Wasserbuch online*, <https://service.salzburg.gv.at/wisonline/>, Wasserbuch [öffentlich], Bezirk: Salzburg-Stadt, Name: Bahnhof Salzburg, TWA (abgerufen am 25.2.2024).

⁴² Vgl. Tagesneuigkeiten, in: *Salzburger Zeitung*, 27.6.1871, [2]. Pönninger ist hier zu »Hönninger« verschrieben.

⁴³ Vgl. Die Entwürfe für das Zelinka-Denkmal, in: *Die Presse*, 2.2.1870, [17]; dort wird das Maß mit »10 Schuh« angegeben. Legt man den Wiener Schuh mit rund 316 Millimetern zugrunde, kommt man auf 3,16 Meter.

⁴⁴ Vgl. Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp 1901 (wie Anm. 16), 14, <https://www.digital.wienbibliothek.at/urn/urn:nbn:at:AT-WBR-230965>. Schindler ging noch davon aus, dass es sich bei der Figur im Teich um die bronzene *Nymphe* von Franz Xaver Pönninger handle, vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 20.

⁴⁵ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 79.

⁴⁶ Vgl. ebd., 83. Donner hatte sich bei diesem Auftrag gegen seinen Konkurrenten Lorenzo Mattielli durchgesetzt. Im Vestibül des Schlosses Mirabell stehen in den Wandnischen die eleganten Figuren *Flora* und *Morpheus* Mattiellis, denen Donner mit seinen Figuren auf der Marmorstiege »in fast brutaler Weise« (Schemper-Sparholz) seine Vorstellung von der Rezeption antiker Statuen gegenüberstellt.

⁴⁷ Vgl. ebd., 90.

⁴⁸ Vgl. ebd., 87.

Wasserkrug lagernde spärlich bekleidete Quellnymphe, wurde hingegen nach dem zweiten Weltkrieg von den ÖBB angekauft und von Architekt Anton Wilhelm 1949 in einen Marmorbrunnen im Speisesaal des Linzer Hauptbahnhofs eingebaut. Beim Bahnhofsumbau 2003/2004 wurde der Brunnen entfernt und ist seither auf dem ÖBB-Betriebsgelände eingelagert.⁴⁹

Das Original der *Sinnenden Nymphe*, ein Hauptwerk der späten Romantik, wurde von Graf Arco 1841 für Schloss Anif in Auftrag gegeben. Schwanthaler, der zu der Zeit am Mozart-Denkmal in Salzburg arbeitete, schuf ein melancholisch verträumtes Wasserwesen aus Carrara-Marmor. Die linke Hand auf die Lyra an ihrer Seite gestützt, berührt die *Nymphe* mit dem Plektron in der rechten Hand die Saiten. Ihr rechter Fuß ruht auf einem kleinen Fisch mit Kopf und Schwanzflosse nach Art eines Delfins. Kalnein folgt in seiner Arbeit über Schloss Anif der Interpretation in der Schwanthaler-Monografie von Frank Otten. Letzterer interpretiert den Ausdruck der *Nymphe* als Sehnsucht und Trauer zugleich, Sehnsucht nach der Einheit von Natur und Mensch und Trauer auf Grund der Einsicht, dass diese verloren gegangen ist.⁵⁰ Diese Interpretation hat viel für sich, lässt aber die Bedeutung als erotisches Schauobjekt auf Seiten der Auftraggeber außer Betracht.⁵¹ Schwanthaler stellte das Kunstwerk 1846 in München fertig, wo es zwei Jahre blieb und besichtigt werden konnte, ehe es nach Abschluss der Bauarbeiten nach Anif kam und dort im *Nymphensaal* aufgestellt wurde. Dieser Raum des Wasserschlosses (heute der Bildersaal) war nur der Betrachtung der *Nymphe* gewidmet und erhielt eine Vertäfelung, die an Wellen erinnerte. Später wurde die Figur in den zum Wasser hin offenen Säulengang und damit in einen weniger intimen Kontext verlegt. Eine gleichwertige Ausführung des Originals mit Datierung 1847 wurde bei Schwanthaler für Schloss Wentworth Woodhouse in Yorkshire in Auftrag gegeben. Diese englische *Sinnende Nymphe* wurde 1997 im Kunsthandel angeboten und vom Freundeskreis für das Bayerische Nationalmuseum angekauft.⁵² Im Hofgarten von München findet sich eine Bronze-Replik der *Nymphe* Schwanthalers auf einem Brunnen. Die dortige *Nymphe* wurde allerdings der öffentlichen Aufstellung entsprechend mit mehr Stoff bekleidet.

Karl Schwarz wird mit dem Auftraggeber und dem Künstler der *Sinnenden Nymphe* die romantische Vorliebe für Ritter und Wasserwesen geteilt haben, aber auch die Häufung spärlich bekleideter Frauenfiguren in Villa und Garten ist nicht zu übersehen. Auch unter der Pergola des Sommerhauses befand sich ein kleiner Brunnen mit einer weiblichen Brunnenfigur mit nacktem Oberkörper und Wasserkrug.⁵³

Die Kunstwerke dürften einerseits Gelegenheitskäufe und andererseits Werke nach dem Geschmack Schwarz' gewesen sein, ein einheitliches Programm ist nicht erkennbar. Auch die verwendeten Materialien sind von ganz unterschiedlicher Qualität. So befand sich in einem halbkreisförmigen Raum zwischen der Wandelhalle des Galerietraktes und dem Verbindungsbau zur Villa ein fast lebensgroßer fliegender *Merkur* nach dem Meisterwerk von Giambologna aus Gips. Diese Gipskopie wurde bei einem Bombenabwurf im zweiten Weltkrieg zerstört.⁵⁴ Vom *Merkur* hat Giambologna mehrere Fassungen geschaffen, die erste bereits 1563 während der Arbeit am Neptunbrunnen in

⁴⁹ Mitteilung per E-Mail, ÖBB-Infrastruktur AG, 21.3.2024. In der Bibliothek der Villa Schwarz gab es eine fast identische Figur in Metallguss, statt des Kruges lag diese Nymphe aber auf einem runden Polster mit Quaste.

⁵⁰ Vgl. Frank Otten, *Ludwig Michael Schwanthaler 1802-1848. Ein Bildhauer unter König Ludwig I. von Bayern*, München 1970, 81-85 und Wend von Kalnein, *Schloss Anif. Ein Denkmal bayerischer Romantik in Salzburg*, Salzburg 1988, 67-68.

⁵¹ Vgl. Hans-Ernst Mittig, Zur Funktion erotischer Motive im Denkmal des 19. Jahrhunderts, in: *kritische berichte*, 9, 1/2, 1981, 20-34, hier 20-21.

⁵² Vgl. *Sinnende Nymphe*, Bayerisches Nationalmuseum, Inv. L 97/189, <https://www.bayerisches-nationalmuseum.de/sammlung/00204067> und die dort angeführte Literatur.

⁵³ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 81.

⁵⁴ Vgl. ebd., 65.

Bologna, eine weitere für Kaiser Maximilian II. ein Jahr später, deren Verbleib unklar ist. Eine weitere Fassung für den Herzog von Parma Ottavio Farnese von 1579 befindet sich im Museum von Capodimonte in Neapel. Mit dieser 58 Zentimeter großen Figur sind Plastiken in mehreren bedeutenden Sammlungen verwandt.⁵⁵ Eine lebensgroße Fassung finden wir in dem Merkur, der sich heute im Bargello in Florenz befindet. Dieser Merkur war inmitten eines Brunnens hinter der Villa Medici in Rom aufgestellt. Die Plastik ist nicht zuletzt auch eine kühne technische Leistung, welche die Grenzen des Machbaren bei der Aufstellung einer lebensgroßen Figur auf einer Fußspitze auslotet. Indem Giambologna den Merkur auf den Kopf eines blasenden Windgottes stellte, der wohl im Wasser der Fontäne stand, gelang ihm das Kunststück eines himmelwärts schwebenden Merkurs, der gleichsam den Elementen Wasser und Luft zu entspringen scheint.⁵⁶ Die für den Kardinal und späteren Großherzog Ferdinand I. de' Medici geschaffene Figur wurde von Großherzog Peter Leopold, dem späteren Kaiser Leopold II., in die Uffizien transferiert und kam von dort um 1870 ins Bargello. Die Gipskopie in der Villa Schwarz war eine Nachbildung dieser Figur.

Eine stark verkleinerte Nachbildung der *reitenden Amazone im Kampf mit einem Panther*⁵⁷ war im Hof der Villa Schwarz vor der Wandelhalle aufgestellt, später wurde diese in den Park transferiert und stand nicht unweit des Sommerhauses in Richtung Springbrunnen auf einem Hügel, der von den Kindern im Winter auch zum Schlittenfahren genutzt wurde.⁵⁸ Auch diese kleine Plastik wurde im zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Deren originales Vorbild war rund 360 Zentimeter hoch, wurde 1841 gegossen und zwei Jahre später in Berlin vor dem Alten Museum aufgestellt. Die von August Kiss gestaltete und von Christoph Fischer in Bronze gegossene *reitende Amazone* aus Berlin wurde vielfach kopiert. Eine 1865 von Kiss selbst angefertigte kleine Marmorfassung befindet sich im Königlichen Museum der Schönen Künste in Antwerpen⁵⁹, eine 1929 erstellte Bronze-Kopie steht beim Aufgang zum Philadelphia Museum of Art.⁶⁰ Auch Kleinplastiken der *Amazone* wurden häufig hergestellt, eine schöne Bronzeausgabe gehört dem Bayerischen Nationalmuseum.⁶¹ Daneben gab es sehr beliebte Zinggusskopien wie eben jene in der Villa Schwarz: Die Verkleinerung der *reitenden Amazone* war im Programm der *Fürstlich Salm'schen Eisenwerke* und ein Modell kann heute noch im Museum von Blansko besichtigt werden.

In der Wandelhalle standen *Nibelungenfiguren*, welche ebenfalls aus der Eisengießerei des Altgrafen Hugo Franz Salm-Reifferscheidt in Blansko stammten und von Anton Dominik Fernkorn entworfen wurden.⁶² Bereits in den 1850er Jahren hatte Feinkorn sechs leicht unterlebensgroß ausgeführte

⁵⁵ Vgl. *Merkur*, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv. IX 94, <https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/117631> und Kunsthistorischen Museum, Kunstammer Wien, Inv. 5898, <https://www.khm.at/objektdb/detail/91905/>. Die Plastik vergleichbarer Größe in der Galleria Giorgio Franchetti in der Ca' d'Oro in Venedig gehört nicht in diesen Kreis.

⁵⁶ Vgl. Michael W. Cole, *Ambitious Form: Giambologna, Ammanati, and Danti in Florence*, Princeton 2011, 113-119 und *Mercurio volante*, Bargello, Inv. 449 B.

⁵⁷ Vgl. Kurt Bimler, *August Kijß. Ein Bildhauer aus Oberschlesien*. Kattowitz 1915, 33-40 und *Ethos und Pathos. Die Berliner Bildhauerschule 1786 – 1914. Beiträge mit Kurzbiographien Berliner Bildhauer* (Ausst.-Kat., Ausstellung der Skulpturengalerie der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz vom 19. Mai bis 29. Juli 1990 im Hamburger Bahnhof), hg. von Peter Bloch, Berlin 1990, Kat.-Nr. 114; vgl. auch Fabian Selle, *Die Skulpturengruppe „Amazone“ vor dem Alten Museum in Berlin von August Kiss: 1837-1842*, Saarbrücken 2012.

⁵⁸ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 70.

⁵⁹ Vgl. *Amazone in gevecht met een panter*, Königliches Museum der Schönen Künste Antwerpen, Inv. 1529, <https://kmska.be/en/masterpiece/amazon-fighting-panther>.

⁶⁰ Vgl. *The Mounted Amazon Attacked by a Panther*, City of Philadelphia, <https://www.associationforpublicart.org/artwork/the-mounted-amazon-attacked-by-a-panther/>.

⁶¹ Vgl. *Reitende Amazone im Kampf mit einem Panther*, Bayerisches Nationalmuseum, Inv. 91/30, <https://www.bayerisches-nationalmuseum.de/sammlung/00108703> und die dort angeführte Literatur.

⁶² Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 43-44.

Nibelungenhelden aus Zinkguss für das Glashaus des Grafen Reichenbach in Prag hergestellt.⁶³ Diese Figuren (*Sigfrid, Hagen, Volker, Rüdiger, Ditrich, Hildebrand*) wurden in das Programm der Kunstgussfertigung der *Fürstlich Salm'schen Eisenwerke* in Blansko nördlich von Brünn aufgenommen.⁶⁴ Diese Firma war Teil der ab Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden industriellen Fertigung von Kunstgusswerken. In den 1860er Jahren wurden Plastiken nach antiken, christlichen oder »germanischen« Motiven in Katalogen zum Kauf angeboten.⁶⁵ Selbst ein Katalog der Maschinenbau-Aktiengesellschaft, in welche die Eisenwerke 1897 integriert wurden, zeigt noch die auch in der Villa Schwarz aufgestellten Figuren.⁶⁶ Diese Figuren aus dem Stadthof wurden ebenfalls im zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Insgesamt sind nur mehr wenige Figuren aus der Serie erhalten geblieben, ein *Ditrich* und ein *Sigfrid* sind heute in gut restauriertem Zustand auf dem nach Heinrich Wankel bezeichneten Platz (*Wanklovo náměstí*) in Blansko aufgestellt, *Sigfrid* und *Volker* als Zinkguss befinden sich im *Technischen Nationalmuseum* in Prag.⁶⁷

Im Anschluss an die Wandelhalle war in einem eigenen Raum das bedeutendste Kunstwerk der Villa Schwarz aufgestellt: ein originaler *Perseus* von Canova, ein Doppelgänger der im Vatikanischen Museum ausgestellten Skulptur.⁶⁸ Ob das Zusammentreffen des *Perseus* von Canova mit einem im Garten der Villa Schwarz als Kopie vorhandenen *Apollo vom Belvedere* zufällig war, muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls gestaltete Canova seine Statue bewusst in Anlehnung, Auseinandersetzung und Wettstreit mit dieser antiken *Apollo*-Skulptur. Er präsentierte den ersten, 1801 fertiggestellten *Perseus* in seiner Werkstatt in Rom in günstiger Inszenierung neben einer Gipskopie des antiken *Apollo vom Belvedere* aus dem Vatikan. Er war überzeugt, dieses damals überaus geschätzte antike Kunstwerk übertroffen zu haben. Mit dem *Perseus* wird dem von Winckelmann ausgerufenen Idealschönen ein neues sinnliches Ideal entgegengesetzt: »Er [Canova, Anm.] forderte [...] das *Ideal* des antiken Apoll selbst in die Schranken, indem er ein neues *Urbild* in seinem *Perseus* schuf.«⁶⁹ Als die Franzosen den *Apollo vom Belvedere* vorübergehend im Auftrag Napoleons nach Paris verschleppten, erwarb Papst Pius VII. den *Perseus* für den verwaisten Platz – ein Zeichen großer Wertschätzung und zugleich ein politisches Statement des Papstes.⁷⁰ Wie es nun zum zweiten *Perseus* kam, wie dieser schließlich nach Salzburg und von hier wiederum nach New York kam, ist eine Geschichte für sich. Davon wird später noch die Rede sein.

In der Wiesenfläche vor dem südlichen Bereich des Glashauses der Villa Schwarz befand sich ein barocker *Zwergengarten*. Laut Nachlassinventar waren ursprünglich 12 Zwergenfiguren vorhanden.⁷¹

⁶³ Vgl. Anton Fernkorn, in: *Illustrierte Zeitung*, 26.5.1860, 380-382, hier 382.

⁶⁴ Vgl. Hana Lukášková, *Germánští rytíři ve ztvárnění A. D. von Fernkorna v Blansku*, Masaryk Universität Brünn, Bachelorarbeit, Brünn 2015, 47-49, <https://is.muni.cz/th/sdt6r>.

⁶⁵ Vgl. Werner Telesko, Monumente zu Ehren Kaiser Josefs II. Ökonomisierung und Standardisierung im Denkmalkult, in: Oliver Kühschelm u. a., *Niederösterreich im 19. Jahrhundert, Bd. 2 Gesellschaft und Gemeinschaft. Eine Regionalgeschichte der Moderne*, St. Pölten 2021, 625-647, hier 632; Literatur zum Kunstguss: Eduard Leisching, Über Gusseisen, mit besonderer Berücksichtigung des österreichischen Kunsteisengusses, in: *Kunst und Kunsthandwerk* (Monatsschrift hg. vom k.k. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie), 20, 6/7/8, 1917, 185-218; Martina Pall, *Eisenkunstguss aus der Österreichisch/Ungarischen Monarchie*, Graz 2011; Martina Pall, Eisenkunstguss aus Österreich und der Monarchie, in: *Gießerei Rundschau*, 61, 11/12, 2014, 356-369.

⁶⁶ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 52.

⁶⁷ Vgl. Lukášková 2015 (wie Anm. 64), 15-16.

⁶⁸ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 66.

⁶⁹ Matthias Winner, Paragone mit dem Belvederischen Apoll, in: Matthias Winner, Bernard Adreae, Carlo Pietrangeli (Hg.), *Il Cortile delle statue. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan* (Akten des internationalen Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer, Rom, 21.-23. Oktober 1992), 227-252, hier 251.

⁷⁰ Vgl. ebd., 234-235.

⁷¹ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 75.

Auf Fotografien der Villa sind noch vier davon zu sehen.⁷² Die Figuren stehen im Zusammenhang mit den *gobbi*-Figuren (Figuren der »Buckligen«) des Jacques Callot.⁷³ Der in Nancy geborene Franzose war ein bedeutender Zeichner und Radierer, der auch nachhaltig wirkende neue Techniken und Bildgestaltungen in die Druckgrafik eingeführt hat. Am Hof des Großherzogs der Toskana Cosimo II. fand er in den zahlreichen Festen, Balletten, Turnieren und Theateraufführungen reichlich Anregung für seine ab 1616 entstandene Serie der grotesken Figuren Kleinwüchsiger.⁷⁴ Vorbild für die Figuren im Park der Villa Schwarz waren aber nicht direkt die Radierungen Callots, sondern die Abbildungen in einem Werk in dessen Nachfolge: *Il Callotto resuscitato: Oder neü eingerichtetes Zwerchen Cabinet*. In dieser 1710/19 entstandenen Folge von Kupferstichen finden sich die genauen Vorlagen für die *Zwerge* in der Villa Schwarz. Auf alten Fotografien lassen sich zumindest drei der damals noch vorhandenen vier Figuren mit Grafiken aus diesem Werk identifizieren.⁷⁵ Letztlich wurden die *Zwerge* in Schallmoos von den Erben in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts verkauft.⁷⁶ Die Figuren aus der Villa Schwarz passen weder zeitlich noch von der Gestaltung mit den bereits in der ersten Hälfte der 90er Jahre des 17. Jahrhunderts entstanden Figuren im *Zwergelgarten* von Schloss Mirabell zusammen. Ein Zusammenhang mit den dort aufgestellten und von dort abgekommenen Figuren besteht daher nicht. Der jetzige Standort der *Zwerge* aus dem Stadthof ist unbekannt.

Südlich des Glashauses war in Richtung des heutigen Meierhofwegs eine Kopie des bereits erwähnten sogenannten *Apollo vom Belvedere* aufgestellt. Der originale *Apollo* ist eine 120 bis 140 n. Chr. zu datierende römische Statue aus Carrara-Marmor und wurde 1508 von Papst Julius II. beim Belvedere im Vatikan aufgestellt.⁷⁷ Die Figur wurde in der Renaissance von Montorsoli am rechten Unterarm verändert, an der linken Hand ergänzt und zur Gänze durch Glättung bearbeitet. Die Bearbeitung Montorsolis unterstützt die freilich keineswegs sichere Interpretation, wonach der Gott eben einen Pfeil mit seinem Bogen abgeschossen habe. Dass es sich um eine Adaption eines griechischen Originals in Bronze handle, lässt sich nicht mit Sicherheit erweisen. Immerhin passt aber die Schilderung einer Götterepiphanie bei Apollonius Rhodios aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. zum Apoll.⁷⁸ Für Winkelmann war der *Apollo* der Inbegriff des Idealschönen und das herausragende Kunstwerk der Antike. In mehreren Anläufen versuchte er das subjektive Empfinden beim Betrachten des Werks auf den objektiven Begriff zu bringen, wobei er eine eigene poetische quasireligiöse Sprache entwickelte.⁷⁹

In die Rezeptionsgeschichte des *Apollo vom Belvedere* gehören im 18. Jahrhundert die Aufstellung in freier oder architektonisch gestalteter Landschaft. Der *Apoll als Sieger über die Pythonschlange* aus Marmor von Johann Baptist Hagenauer von 1779 im Schloss Schönbrunn lässt sich in diese Reihe

⁷² Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 75-76.

⁷³ Vgl. Jacques Callot, *Das gesamte Werk in zwei Bänden*, 2, München 1971, 1094-1095.

⁷⁴ Vgl. ebd., 1, 5-24.

⁷⁵ Vgl. *Callotto resuscitato: Oder neü eingerichtetes Zwerchen Cabinet*, hg. von Wilhelm König, [Augsburg?] [1716?], Platte 12, 31 und 33, New York Public Library, Digital Collections, catalog ID: [b16832851](https://nypu.library.org/digital/collection/Callotto/resuscitato/1716/).

⁷⁶ Vgl. Günther G. Bauer, *Salzburger Barockzwerge. Das barocke Zwergentheater des Fischer von Erlach im Mirabellgarten zu Salzburg*, Salzburg 1989, 29.

⁷⁷ Arnold Nesselrath, *Il Cortile delle Statue: luogo e storia*, in: Matthias Winner, Bernard Adreae, Carlo Pietrangeli (Hg.), *Il Cortile delle statue. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan* (Akten des internationalen Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer, Rom, 21.-23. Oktober 1992), 1-16, hier 4.

⁷⁸ Vgl. Nikolaus Himmelmann, *Apollo vom Belvedere*, in: Matthias Winner, Bernard Adreae, Carlo Pietrangeli (Hg.), *Il Cortile delle statue. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan* (Akten des internationalen Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer, Rom, 21.-23. Oktober 1992), 211-225, hier 224.

⁷⁹ Vgl. Martin Disselkamp, Fausto Testa (Hg.), *Winkelmann Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*, Stuttgart 2017, 147-149.

einordnen.⁸⁰ Schon recht früh wurde der *Apollo* auch für den im Entstehen begriffenen industriellen Eisenkunstguss entdeckt, der sich aus Prestigegründen auch um die künstlerische Umsetzung vollplastischer Werke bemühte. Detlev Carl von Einsiedel und sein Sohn Detlev Einsiedel haben ihren Besitz Schloss Wolkenburg mit Plastiken aus dem eigenen *Lauchhammer Eisenwerk* geschmückt. Dazu zählte auch ein Eisenguss des *Apollo vom Belvedere*, der einen zentralen Platz im englischen Landschaftsgarten einnahm und noch heute im Schlosspark von Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna besichtigt werden kann. Die Werke in Lauchhammer übernahmen mit dem 1784 gelungenen Guss einer antiken Bacchantin aus der Dresdner Sammlung für einige Zeit eine Führungsrolle im Eisenkunstguss, bevor ihnen auf dem Gebiet der Habsburger Monarchie Konkurrenz erwuchs. Der *Apollo* aus der Villa Schwarz stammt aus den *Fürstlich Salm'schen Eisenwerken in Blansko*. Hugo Franz Altgraf von Salm-Reifferscheidt besuchte anlässlich seiner Grand Tour 1806 den Louvre, wo zu dieser Zeit auch der *Apollo* ausgestellt war. Unter dem Eindruck dieser Reise beschaffte er sich Modelle vom *Apoll*, *Diskobolos*, den *Ringern* aus den Uffizien, dem *Illioneus* und dem *Borghesischen Fechter*. Franz Anton Zauner und Johann Martin Fischer haben über Vermittlung eines Brünner Arztes diese Modelle für den Eisenguss hergestellt. Das Modell für den Apoll wurde von Zauner gefertigt.⁸¹ Der *Apollo vom Belvedere* aus dem Stadlhof ist heute noch erhalten.

Im Garten der Villa Schwarz befand sich in der Nähe des Springbrunnens eine *Juno mit Pfau* aus Sandstein auf einem Marmorsockel. Die Figur gibt Rätsel auf, man kennt weder den Künstler noch die Herkunft.⁸² Sie führt heute ein weitgehend unbeachtetes Dasein in einer Nische der Orangerie des Schlosses Hellbrunn. In der Österreichischen Kunsttopographie von 1916 wird der Stadlhof zwar unter Itzling erwähnt, bezüglich der Sammlung des Baron Schwarz wird aber auf einen »Anhang« zur Kunsttopographie verwiesen, der nie erstellt wurde.⁸³ Auch im Band zu den Kunstsammlungen in der Stadt Salzburg findet sich zur Sammlung Schwarz nichts.⁸⁴ Selbst der Dehio Salzburg erwähnt die *Juno mit Pfau* nicht, obwohl die Kunstwerke im Schloss und Garten von Hellbrunn umfassend aufgezählt und beschrieben werden.⁸⁵ Die mit elegantem Schwung im Kontrapost stehende Figur trägt auf dem üppig gelockten Haupt eine Krone, auf dem rechten Oberarm befindet sich ein Reif mit Preziosen, in der rechten Hand mit dem gerafften Kleid hält sie das bereits während der Aufstellung im Stadlhof verlorengegangene Szepter. Die linke Hand ist vor dem Körper angewinkelt und hält den Stoff unter der entblößten rechten Brust fest. Darunter befindet sich ein detailliert gearbeitetes Mieder. Der üppig in Bahnen gefaltete Stoff ist über einem einfachen Gürtel gerafft. An den Füßen trägt die *Juno* Riemchensandalen, die über dem Knöchel befestigt sind, der Pfau lugt hinter dem vorgestellten rechten Bein der *Juno* hervor. Der Figurenaufbau und die Kleidung leitet sich von den Gartenskulpturen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Veneto ab, wobei der Kopf davon in

⁸⁰ Vgl. Steffi Roettgen, Zur Rezeptionsgeschichte des Apollo vom Belvedere im 18. Jahrhundert, in: Matthias Winner, Bernard Adreae, Carlo Pietrangeli (Hg.), *Il Cortile delle statue. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan* (Akten des internationalen Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer, Rom, 21.-23. Oktober 199), 253-274, hier 259-260.

⁸¹ Vgl. Mariana Scheu, *Johann Baptist Hagenauer (1732–1810) und sein Schülerkreis. Wege der Bildhauerei im 18. und 19. Jahrhundert*, Universität Wien, Dissertation, Wien 2014, 132-138.

⁸² Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 72.

⁸³ Vgl. *Die Denkmale des politischen Bezirks Salzburgs, III, Gerichtsbezirk Salzburg* (Österreichische Kunsttopographie 1889, X), hg. vom kunsthistorischen Institute der k.k. Zentral-Kommission für Denkmalpflege, Wien 1916, 263.

⁸⁴ Vgl. *Die Kunstsammlungen der Stadt Salzburg* (Österreichische Kunsttopographie 1889, XVI), hg. vom kunsthistorischen Institute der k.k. Zentral-Kommission für Denkmalpflege, Wien 1919, 1-114. Der Stadlhof in Gnigl/Itzling gehörte damals noch nicht zur Stadt.

⁸⁵ Vgl. *Dehio-Handbuch Salzburg. Stadt und Land* (Die Kunstdenkmäler Österreichs. Topographisches Denkmälerinventar, 7), hg. vom Institut für Österreichische Kunstforschung des Bundesdenkmalamtes, Wien 1986, 676-681.

auffälliger Weise abweicht.⁸⁶ Eine Zuschreibung an den vor allem in Wien, Niederösterreich und Dresden wirkenden Lorenzo Mattielli ist zu bezweifeln.⁸⁷ Im Mattielli-Werkverzeichnis von Schemper-Sparholz findet sich keine *Juno*.⁸⁸ Eine wissenschaftliche Befundung inklusive einer Untersuchung des Materials zur Klärung von Alter, Herkunft und Werkstatt steht noch aus.

Im Park waren zwei überlebensgroße Denkmäler aufgestellt: Ein Denkmal für *Friedrich Schiller* und eines für *Erzherzog Johann*.⁸⁹ Das von Anton Dominik Fernkorn gegossene und von Johann Meixner entworfene *Schillerdenkmal* wurde 1867 aufgestellt. Es war bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof weithin sichtbar und ist auf einem zeitgenössischen Stahlstich nach Georg Pezolt⁹⁰ im Bildvordergrund inmitten des weitläufigen Parks westlich der Villa zu sehen. Das Denkmal nahm einen besonderen Platz mit drei Baumgruppen im Hintergrund ein. Der Weg zum Denkmal war auf beiden Seiten mit einem niedrigen Konglomerat-Quader mit aufgesetzter Kugel hervorgehoben. Entlang des Weges waren beidseits Vasen aufgestellt. Der Weg führte schließlich im Kreis um das Denkmal herum und erlaubte so die Betrachtung von allen Seiten. Auf einem Stufenpodest erhob sich ein nach oben verjüngender Sockel aus grob behauenen Konglomerat-Steinen, auf den wiederum ein reich gegliederter Marmorquader als Podest für die Schiller-Statue aufgesetzt war. In jede der Seiten des Marmorsockels war ein gegossenes Medaillon mit einer Inschrift eingelassen: *Dem Sänger des Volkes, Dem Begeisterer der Jugend, Dem Würdiger der Frauen, Errichtet von Karl Schwarz 1867*. Das Denkmal wurde in der *k.k. Kunst-Erzgiesserei* in der Gusshausstraße in Wien gegossen. Es war das erste Denkmal für Schiller auf österreichischem Boden überhaupt.⁹¹ Eine gleichartige Schiller-Figur im Schlosspark von Troppau ist seit 1945 verschollen, eine weitere steht bis heute im Schlosspark von Hennersdorf (Jindřichov ve Slezsku); beide Statuen wurden noch 1867 von dem mit Schwarz verbundenen Eisenbahnunternehmer und Industriellen Albert Klein von Wisenberg in Wien in Auftrag gegeben – dieser hatte das Schillerdenkmal offenbar anlässlich der Einweihung bei Schwarz gesehen.⁹²

Das 1856 hergestellte *Denkmal für Erzherzog Johann* war im Süden des Parks aufgestellt.⁹³ Ein weiteres Exemplar dieser *Erzherzog-Johann-Statue* findet sich – allerdings ohne den Wanderstab und das Gewehr – im Marburger Regionalmuseum. Es stammt von einem in Marburg aufgestellten Denkmal, das nach dem ersten Weltkrieg entfernt wurde.⁹⁴ Beide Denkmäler wurden nach dem

⁸⁶ Ein ähnliches unter der entblößten Brust geschnürtes Mieder und die Raffung des Stoffes über einem schmalen Gürtel findet man schon bei Orazio Marinali im Park der Villa Trissino Marzotto bei Vicenza. Die Gartenplastik des Veneto wird von der Fondazione Cini erforscht und dokumentiert:

<https://www.cini.it/fototeca/atlanti/statuaria-veneta-da-giardino> (abgerufen am 25.2.2024).

⁸⁷ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 72.

⁸⁸ Vgl. Ingeborg Schemper-Sparholz, *Der Bildhauer Lorenzo Mattielli. Die Wiener Schaffensperiode 1711-1783. Skulptur als Medium höfischer und sakraler Repräsentation unter Kaiser Karl VI.* (Textband), Universität Wien, Habilitationsschrift, Wien 2004, 270-276. Mattielli hatte in Salzburg die beiden Figuren im Vestibül von Schloss Mirabell in direkter Nachbarschaft zur Marmorstiege Georg Raphael Donners geschaffen (vgl. ebd., 185), auch wurden Figuren Mattiellis aus Schloss Thürnthal in Niederösterreich an Max Reinhardt für Schloss Leopoldskron verkauft (vgl. ebd., 105), ein Zusammenhang mit der *Juno* in der Villa Schwarz besteht jedoch nicht. Ich danke Ingeborg Schemper für den Hinweis auf die nicht zur Mattielli-Werkstatt passende Gestaltung der Gesichtszüge der *Juno*.

⁸⁹ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 60-61 (Schiller) und 20-21 (Erzherzog Johann).

⁹⁰ Vgl. Pezolt 1865 (wie Anm. 38).

⁹¹ Vgl. Das erste österreichische Schillerdenkmal, in: *Salzburger Volksblatt*, 23.12.1931, 7.

⁹² Peter Schindler, Das Schiller-Denkmal in Salzburg. Ein Drilling, in: *Bastei. Zeitschrift des Stadtvereines Salzburg für Erhaltung und Pflege von Bauten, Kultur und Gesellschaft*, 2, 2001, 14-15.

⁹³ Vgl. Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp 1901 (wie Anm. 16), 6.

<https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/3279041>

⁹⁴ Sonja Žitko, Die Erzherzog-Johann-Denkmäler des 19. Jahrhunderts in Slowenien, in: *Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark*, 91/92, 2000/2001, 447-465, hier 462-464.

Entwurf von Franz Weißenberger im Eisenwerk Blansko gegossen. Das Denkmal in der Villa Schwarz ist auf einem im Salzburg Museum aufbewahrten Aquarell von Rudolf von Alt aus dem Jahr 1862 im rechten Bildvordergrund prominent vertreten.⁹⁵ In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde in der Presse vorgeschlagen, dieses Denkmal in die Stadt zu holen und im Salzburger Kurgarten in der Nähe des Schwarz-Denkmal aufzustellen.⁹⁶ Tatsächlich aufgestellt wurde es allerdings im Kurpark von Bad Aussee. Der Geburtsort Anna Plochl, der Frau des Erzherzogs, hatte sich erfolgreich um das Denkmal bemüht, obwohl keine Finanzmittel für einen Ankauf vorhanden waren. Die Erben unter der Führung Ludwig Stepski-Doliwas, des Ehemannes der Enkelin Emma Schwarz, stellten die Erzherzogsstatue der Gemeinde Bad Aussee im Jahr 1935 als Dauerleihgabe zur Verfügung.⁹⁷ Das Denkmal wurde nicht nur mit einem großen Fest begrüßt, es stellt auch heute noch eine Sehenswürdigkeit im Kurpark dar und steht unter Denkmalschutz. Schindler mutmaßt, dass Schwarz das Denkmal auf Grund eines Naheverhältnisses zum Kaiserhaus oder zu Erzherzog Johann gekauft habe. Anlässlich der Aufstellung der Statue in Bad Aussee wurde jedoch eine andere, eher kuriose Geschichte berichtet. Schwarz war demnach zufällig Zeuge, als eine nicht näher genannte steirische Gemeinde das bestellte Werk zurückwies, weil der Erzherzog den Gemeinderäten zu sehr wie ein »gewöhnlicher Steiermarker«⁹⁸ und zu wenig martialisch aussah. Schwarz sprang daraufhin als Käufer ein.

Karl Schwarz war im Jahr 1898 gestorben. Auf Grund der erlittenen Vermögensverluste und der wirtschaftlich geänderten Situation verkauften die Erben nach Schwarz' Tod wesentliche Vermögensteile wie zum Beispiel das Gut in Kasern (samt Satzsteingut in Hintersee), das Kompenthal-Gut und im Lauf der Zeit auch den Besitz am Rainberg. Der Firmensitz im Palais Schwarz in Wien, Plößlgasse 9, wurde 1915 aufgelöst.⁹⁹ Den Eingang zu diesem Palais zierte auch heute noch das freiherrliche Motto „Arbeit ehrt“. Auch Kunstwerke aus dem Stadlhof selbst wurden nach und nach verkauft. Im Vordergrund standen zunächst Gemälde aus der umfangreichen Sammlung wie der Auktionskatalog aus dem Jahr 1908 belegt.¹⁰⁰ Im Stadlhof befanden sich unter anderem von Johann Martin Schmidt eine Aktstudie und *Die büßende Magdalena*, von Johann Fischbach eine Landschaft, ein Bild *Hoher Göll* von Mayburger, von Waldmüller eine Kopie nach Heinrich Friedrich Fügers *Vorhang für das alte Burgtheater* (Apollo vor Venusstatue inmitten von Hirten, Parklandschaft mit Wasserfall und antikem Tempel).¹⁰¹ Aber auch Werke der Bildhauerkunst wurden verkauft, so etwa die venezianischen *Genien* aus dem Stiegenhaus oder die Kopie von Michelangelos *Moses*.

Der Erhalt der riesigen Anlage im Privatbesitz dürfte zunehmend schwieriger geworden sein. Der Stadlhof wurde aber noch bis in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts von Nachkommen Karl Schwarz' bewohnt.¹⁰² Spätestens zu Beginn der 1930er Jahre stellte sich aber die Frage, was mit den Kunstwerken im zunehmend verwilderten Park zu geschehen hätte. 1931 wurde das heute östlich

⁹⁵ Vgl. Schindler 2010 (wie Anm. 19), 27 (dort auch mit Farbwiedergabe des Aquarells).

⁹⁶ Vgl. Der Stadlhof in Itzling, in: *Salzburger Volksblatt*, 27.12.1934, 7.

⁹⁷ Erzherzog Johann-Denkmal in Aussee, in: *Steierische Alpenpost*, 16.8.1935, 2.

⁹⁸ Ein Erzherzog-Johann-Denkmal, in: *Österreichische Gebirgs- und Volkstrachten-Zeitung* 18, 7, (1.7.1936), 59-60.

⁹⁹ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 114-130.

¹⁰⁰ *Hervorragende Gemälde alter und neuer Meister: aus dem Besitze der Herren Karl Freiherr v. Schwarz und Walter Musil Edler v. Mollenbruck*, hg. von Kaiserlich-Königliches Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamt (Katalog Nr. 154), Wien 1908, <https://doi.org/10.11588/diglit.21507>.

¹⁰¹ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 44. Es werden auch Kopien alter Meister erwähnt, die Angaben dazu im Nachlassinventar dürften aber nicht sehr präzise sein.

¹⁰² Sohn August starb 1925, Sohn Richard 1926 im Stadlhof, vgl. *Totenbuch*, Pfarre Itzling, <https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/salzburg-itzling/STB2/?pg=81> und <https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/salzburg-itzling/STB2/?pg=84> (abgerufen am 25.2.2024).

des Meierhofwegs liegende Drittel des Areals verkauft und parzelliert.¹⁰³ Am 14.6.1932 kaufte die Stadtgemeinde Salzburg die Villa samt dem verbliebenen Garten und Park.¹⁰⁴ Allerdings nicht um das einmalige Ensemble langfristig zu sichern: geplant war vielmehr, die Gebäude abzurechen und auf dem Areal einen neuen Schlachthof samt Viehmarkt zu errichten.¹⁰⁵ Der Kaufpreis betrug 320.000 Schilling (heute 1,4 Mio. Euro¹⁰⁶), der Figureschmuck im Park und das Mobiliar der Villa gingen allerdings nicht ins Eigentum der Stadt über.¹⁰⁷ Die Stadt zeigte einzig am Schiller Interesse, eine jahrzehntelange Diskussion um die Aufstellung des Denkmals in der Stadt fand damit ihre Fortsetzung.

Schon vor dem ersten Weltkrieg gab es Überlegungen, in der Stadt Salzburg ein Schillerdenkmal aufzustellen. Dafür wurde 1905 ein Komitee eingerichtet und 1906 hatte der Bildhauer Wilhelm Seib bereits einen Entwurf eingereicht, der in der Auslage der Buchhandlung Höllrigl öffentlich präsentiert wurde.¹⁰⁸ Schon damals wurde aber auch die Übernahme des Schiller-Denkmal aus der Villa Schwarz ins Auge gefasst. 1910 wurde im Landtag ein Antrag auf Verhandlungen zur Übernahme des Schiller-Denkmal und Aufstellung in der Stadt eingebracht.¹⁰⁹ Die Sache dürfte trotz eines bereits angesparten Fonds wieder eingeschlafen sein und erst nach Mitte der 20er Jahre gibt es einen neuen Anlauf. Der *Stadtverschönerungsverein* (heute *Stadtverein Salzburg*) forderte 1926 die Übertragung aus dem Park in die Stadt. Konkreter wurden die Pläne ab 1929. Die Stadt erwog, das Denkmal von den Erben nach Karl Schwarz günstig zu erwerben und am Makartplatz aufzustellen.¹¹⁰ Mit der geplanten Errichtung des Schlachthofs samt Viehmarkt erschien die Transferierung des Schiller-Denkmal dringlich, dennoch sollte die Umsetzung noch zehn Jahre auf sich warten lassen.

1935 war eigens eine Kommission des Magistrats eingesetzt worden, die mehrheitlich die Aufstellung an der Salzach statt des Salzachweibchen-Brunnens (Franz-Josef-Kai) mit ganz konkreten Vorstellungen verband: »Das über sechs Meter hohe Monumentum wird so aufgestellt werden, daß der Freiheitsdichter das Antlitz dem Salzachlauf zuwendet und den Rücken gegen die zwischen der Ursulinenkirche und dem Klausentor abfallenden Steilwände des Mönchsbergs kehrt.«¹¹¹ Man zeigte sich zuversichtlich, dass das Denkmal demnächst an diese vermeintlich endgültige Stelle in die Stadt übertragen wird. Fünf Jahre später meldet der städtische Informationsdienst, dass das Schillerdenkmal im Kurpark nahe der großen Wiese zwischen Müllner Steg und Kurhaus an der Schwarzstraße aufgestellt werden soll.¹¹²

Die nationalsozialistische Stadtregierung bemühte sich schließlich im Rahmen ihres »Stadtverschönerungsprojektes« nicht nur um den Schiller, sondern auch um den liegenden *Neptun* aus Metallguss, die *Juno mit Pfau* und den bronzenen *Apoll vom Belvedere* als Leihgaben aus dem Stadthof.¹¹³ Im Mai 1941 wurde die Schiller-Statue, »das erste Schiller-Denkmal in Österreich«¹¹⁴ in

¹⁰³ Vgl. Fritz Koller/Guido Müller, Die Stadtteile Gnigl und Itzling. Bau und Entwicklungsgeschichte bis 1945, in: *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde*, 129 (1989), 179-194, hier 192.

¹⁰⁴ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 15.

¹⁰⁵ Vgl. Der Stadthof in Itzling, in: *Salzburger Volksblatt*, 27.12.1934, 7; dass die Schlachthofidee bereits beim Kauf verfolgt wurde, zeigt auch eine Randnotiz: Vgl. Aus dem Gemeinderat, in: *Salzburger Volksblatt*, 13.12.1932, 7-8.

¹⁰⁶ Quelle: Historischer Währungsrechner der österreichischen Nationalbank, <https://www.eurologisch.at/docroot/waehrungsrechner/> (abgerufen am 25.2.2024).

¹⁰⁷ Vgl. Das erste österreichische Schiller-Denkmal, in: *Salzburger Volksblatt*, 23.12.1931, 7.

¹⁰⁸ Vgl. Schiller-Denkmal, in: *Salzburger Chronik*, 11.5.1906, [3].

¹⁰⁹ Vgl. Schiller-Denkmal, in *Salzburger Chronik*, 15.2.1910, 7.

¹¹⁰ Vgl. Ein Schillerdenkmal für Salzburg, in: *Salzburger Volksblatt*, 22.1.1929, 9.

¹¹¹ Ein Platz für das Schiller-Denkmal, in: *Salzburger Volksblatt*, 2.2.1935, 8.

¹¹² Vgl. Bildwerke und Brunnen, in: *Salzburger Volksblatt*, 1.6.1940, 7.

¹¹³ Vgl. Zur Verschönerung der Stadt, in: *Salzburger Volksblatt*, 21.5.1940, 6.

¹¹⁴ Dem Geiste und der Tat Schillers geweiht, in: *Salzburger Volksblatt*, 10.5.1941, 4.

einer Feierstunde nicht ohne antisemitische Untertöne und die Vereinnahmung Schillers für die Zwecke des Nationalsozialismus mit neuem Sockel im ehemaligen Botanischen Garten (heute Furtwängler-Garten) gegenüber dem Festspielhaus aufgestellt.¹¹⁵ Dieser Sockel wirkt heute merkwürdig verkürzt. Das liegt an der Zuschüttung der Sockelplinthe im Zuge der 2010 abgeschlossenen Neugestaltung des Furtwänglerparks; von der Sockelbasis ragt jetzt gerade noch das Fußgesims aus dem Boden. Das »erniedrigte« Denkmal wirkt eingekeilt zwischen Aula-Glasfassade, einem Tulpenbaum und den 2011 aufgestellten *Gurken* von Erwin Wurm¹¹⁶ zwar unscheinbar, ist aber auf Grund der Restaurierung von 2007 in gutem Zustand.

Von den anderen Figuren aus dem Stadlhof kam lediglich die *Juno* wie vorgesehen nach Hellbrunn. Der *Neptun* wurde nicht wie von der nationalsozialistischen Regierung geplant in den Uferanlagen am Salzachgries (heute Franz-Josef-Kai) aufgestellt, er verschwand wie auch der *Apollo*, für den der Aufstellungsort dem Gauleiter vorbehalten war, im Depot. Nach dem Krieg wurden beide Statuen von dem bekannten ÖBB-Architekten Anton Wilhelm für die Österreichischen Bundesbahnen angekauft und für die Wiederherstellung des im Krieg beschädigten Bahnhofs verwendet. Wilhelm integrierte die *Neptun*-Figur aus dem Stadlhof in ein Ensemble über dem Durchgang zu den Gleisen in der Schalterhalle. Die Plastik wurde in einen Marmoraufbau aus *Adneter Marmor* und *Gasteiner Grün* mit zwei stilisierten Muscheln gemeinsam mit einem kleinen Turbinenlaufrad eingefügt. Darüber prangte die Inschrift »Aurum ex Aquis« (Gold aus den Wassern). Es sollte damit auf das wirtschaftliche Potential der Wasserkraft und ihre Nutzung für die Bahn allegorisch hingewiesen werden. Es handelt sich bei der Figur allerdings wie gesagt nicht um einen Neptun oder Poseidon, wie damals in der Zeitung zu lesen war, sondern um eine Kopie der Allegorie des Flusses *Enns* vom Providentia-Brunnen in Wien. Bei der Renovierung der Eingangshalle 2010 im Zuge der Errichtung des neuen Hauptbahnhofs wurde dieser Aufbau mitsamt dem Flussgott wieder entfernt. Die Figur wurde damals von den Bundesbahnen in Bischofshofen eingelagert, wo sie sich auch heute noch befindet. Eine Entscheidung des Bundesdenkmalamts bezüglich deren künftiger Verwendung steht noch aus.¹¹⁷

Der *Apollo* befand sich bis zur Gestaltung des neuen Bahnhofsvorplatzes vor dem Hauptbahnhof und wurde dann auf der Schallmooser Seite in einem Innenhof der Österreichischen Bundesbahnen bei der Streckenleitung an der Weiserstraße aufgestellt. Seit einiger Zeit war der *Apollo* samt dem Sockel verschwunden. Laut Mitteilung des ÖBB-Immobilienmanagements in Salzburg wurde der *Apollo* im Auftrag der Salzburger Burgen- und Schlösserverwaltung restauriert und wird wieder an seinem Standort aufgestellt.¹¹⁸

Wie erhaltenen Fotografien zu entnehmen ist, war die Villa Schwarz auch reich mit Figureschmuck aus Terrakotta ausgestattet. Besonders hervorzuheben sind die bereits erwähnten Figuren *Architektur* und *Bildhauerei* an der Hoffassade, deren Verbleib unbekannt ist. Neben der Produktion von Kunstgussfiguren aus Eisen und Zink war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die industrielle Herstellung von Terrakotten als Bau- und Gartenschmuck von Berlin in die Donaumonarchie weitervermittelt worden.¹¹⁹ Maßgeblich in der ursprünglich ausschließlich als Steingut- und Fayencefabrik in Wagram gegründeten Produktion war der aus Königsberg stammende Viktor Brausewetter, der dort ab 1839 die Herstellung von Kunstwerken aus Terrakotta nachhaltig

¹¹⁵ Vgl. ebd. und die Abbildung, in: *Salzburger Volksblatt*, 9.5.1941, 3.

¹¹⁶ Vgl. *Kunstprojekt Salzburg Walk of Modern Art / Der Würth Skulpturen Garten bei Schloss Arenberg*, hg. von Sammlung Würth (Adolf Würth GmbH & Co. KG), 24-25; die *Gurken* von Erwin Wurm sind Teil der Sammlung Würth, Inv. 14933 und eine Leihgabe an die Stadt Salzburg in Kooperation mit der Salzburg Foundation.

¹¹⁷ *Mitteilung per E-Mail*, ÖBB-Infrastruktur AG, 8.2.2024.

¹¹⁸ *Mitteilung per E-Mail*, ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, 5.2.2024.

¹¹⁹ Vgl. Katharina Lippold, *Berliner Terrakottakunst des 19. Jahrhunderts*, Berlin 2010, 224-228.

geprägt und die *Thonwaarenfabrik zu Wagram* später auch von Freiherr Ignaz von Doblhoff übernommen hatte. Im Rahmen der Figurenproduktion wurde die Nachbildung antiker Werke ebenso ausgeführt wie die Kopien zeitgenössischen Werke von Canova, Thorwaldsen, Meixner und Feinkorn. Viele der Bauterrakotten entwarf Brausewetter selbst, sofern die Entwürfe nicht von den Architekten wie Theophil Hansen stammten. Leider sind die Aufzeichnungen dieser Firma im zweiten Weltkrieg vollständig untergegangen, so dass sich kein Katalog der verkauften Figuren erhalten hat, immerhin gehörten von den 6.000 Modellen rund 800 dem Kunstfach an.¹²⁰ Im Salzburg Museum haben sich einige Terrakotten und Gipsfragmente erhalten, die der Villa Schwarz zugeordnet werden. Diese gelten als anonyme Werke. Auf Grund von Vergleichen mit Terrakotten im Kunsthandel sind einzelne aber der Produktion von Viktor Brausewetter in Wagram zuzuordnen. Letzte Sicherheit ließe sich an Hand des Signaturstempels gewinnen, sofern dieser nicht durch Beschädigungen verloren oder unkenntlich ist.¹²¹

1941 fügten die Erben nach Schwarz den von der Stadtregierung gewünschten Leihgaben aber auch noch die bereits erwähnte wertvolle *Perseus*-Statue von Antonio Canova hinzu.¹²² Außerdem wurde der Stadt ein Vorkaufsrecht eingeräumt.¹²³ Bisher in Salzburg nicht beachtete polnische Quellen zeigen die Entstehung dieses *Perseus* in einem neuen Licht. Die polnische Gräfin Waleria Tarnowski und ihr Gatte Jan waren 1803 nach Rom gekommen und trafen dort neben anderen Künstlern auch auf Canova. Die Gräfin sah den *Perseus* im Vatikan und berichtete Canova bei einem von Freunden vermittelten Werkstattbesuch davon. Dieser zeigte ihr daraufhin ein zweites, nacktes Exemplar, das er zuvor aus dem Vatikan zurückgeholt hatte, nachdem er für den Papst einen neuen *Perseus* angefertigt hatte. In zeitgenössischen Quellen werden als Grund für den neuen *Perseus* kleine vom Künstler nicht vorhersehbare und auch nicht behebbare Mängel im Marmor genannt.¹²⁴ Waleria Tarnowski wollte diese Statue umgehend haben, vor der Abreise aus Rom wurde am 14. April 1804 der Vertrag unterschrieben. Auf Grund der vereinbarten Bedingungen war die Statue bereits am 28. April im Eigentum der Tarnowski. Es wurde die Zahlung von 3.000 Dukaten in 3 Raten vereinbart, beginnend im Jahr 1806. Im August desselben Jahres kam die Figur in den Palast von Walery Stroynowski, Walerias Vater, in Horochów.¹²⁵ Stroynowski hinterließ bei seinem Tod 1821 Schulden, die zur Veräußerung von Kunstwerken zwangen. Der *Perseus* ließ sich allerdings nicht verkaufen. Nach einer Zwischenstation bei den Potockis in Wilanów kam die Statue nach Dzików. 1860 wurde der *Perseus* in Warschau unter großem Aufsehen im Hotel Europejski präsentiert. Zwischen 1865 und 1870 muss die Skulptur von einem der Enkel Tarnowskis, dem Besitzer von Dzików, an einen Vertreter des Kunsthändlers Carl Josef Wawra in Wien verkauft worden sein.¹²⁶

¹²⁰ Vgl. Otmar Rychlik, Zur Geschichte und Kunstgeschichte der Niederösterreichischen Terrakottaproduktion in Wagram bei Leobersdorf, in: *Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich*, 62, 2, 1996, 507-528, hier 507-513.

¹²¹ Eine abschließende Prüfung konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden. Denkbar wäre auch eine Herkunft einzelner Terrakotten aus der 1851 gegründeten Thonwaaren- und Terracottenfabrik von Alois Miesbach und Heinrich Drasche, der späteren Wienerberger-Fabrik.

¹²² Zu *Perseus* in der Kunst vgl. Jan Bažant, *Myth of Perseus and Images. From the Beginning to Today*, Heidelberg 2023, 11-96, hier vor allem 72-79, <https://doi.org/10.11588/propylaeum.1200>.

¹²³ Vgl. Lothar Pretzell, Die Statue des Perseus von Antonio Canova, in: *Salzburger Museumsblätter*, 21, 1-3, 1942, 1.

¹²⁴ Vgl. Dariusz Kaczmarzyk, Le Persée d' Antonio Canova de la collection Tarnowski a Dzików, in: *Bulletin du Musée National de Varsovie*, 10, 4, 1969, 103-116, hier 105-106, <https://doi.org/10.11588/digit.18817.18>.

¹²⁵ Vgl. ebd., 109-113.

¹²⁶ Vgl. ebd., 103 und 115.

Karl Schwarz kann den *Perseus* daher nicht bereits um 1850 in Wien gekauft haben, wie der damals schon betagte Enkel Hugo Schwarz 1967 den Vertretern des *Metropolitan Museum* erzählte.¹²⁷ Bereits in den 1940er Jahren hatte der damalige Salzburger Museumsdirektor Lothar Pretzell auf Grund der Angaben Stepski-Doliwas die unhaltbare These vertreten, der *Perseus* habe sich noch in der originalen römischen Verpackung im Wiener Palais der Tarnowskis auf den Modena-Gründen befunden und sei erst von Schwarz in Salzburg ausgepackt worden.¹²⁸ Ebenso wenig kann Schwarz den *Perseus* im Rahmen der Tätigkeit für die galizische Transversalbahn Mitte der 1880er Jahre kennengelernt haben.¹²⁹ Entgegen den bisherigen Annahmen ist der Salzburger *Perseus* auch kein eigens für die polnische Gräfin geschaffenes Werk. Damit wird auch klar, warum sich Canova im Vertrag nicht etwa verpflichtet einen *Perseus* zu schaffen, sondern diesen der Gräfin zu übergeben (»mi obbligo di dare«)¹³⁰. Damit passen auch Stilanalysen, die in dem Tarnowski-*Perseus* eine stilistische Weiterentwicklung des vatikanischen *Perseus* sehen, nicht in den zeitlichen Ablauf.¹³¹ Der *Perseus* aus Salzburg ist mit 229 Zentimetern um 11 Zentimeter kleiner.¹³² Canova hatte aus Gewichtsgründen eine Gipskopie des Hauptes zur Anbringung an der Statue mitgeliefert und Tarnowski zur separaten Aufstellung des Marmorhauptes mit effektvoller Beleuchtung von innen geraten. Da das im Metropolitan Museum aufbewahrte Gipsmodell des Medusenhauptes nicht mit dem Marmor-Haupt übereinstimmt, spricht vieles für die Annahme, dass der originale Marmorkopf bei einem Brand in Dzików zerstört und durch eine weniger raffinierte Fassung ersetzt wurde.¹³³

Die Erben nach Schwarz hatten zum Zeitpunkt der Leihgabe an die Stadt Salzburg für die wertvolle Canova-Skulptur bereits wiederholt Angebote aus Amerika in Höhe von 136.000 bis 142.000 Reichsmark (heute 920.000 bis 960.000 Euro)¹³⁴ erhalten. Die Erbegemeinschaft wollte aber keine Abwanderung der Kunstwerke ins Ausland und wünschte eine öffentliche Aufstellung in Salzburg.¹³⁵ Der *Perseus* wurde umgehend neben dem Eingang der 1941 eröffneten Stadtbücherei im Schloss Mirabell in der Durchgangshalle zum Pegasus-Brunnen aufgestellt (heute Wolf-Dietrich-Halle). In einem späteren Zeitungsbericht wurde das räumliche Zusammentreffen der enthaupteten Medusa mit der gegenüberliegenden Anschlagtafel mit den Heiratsaufgeboten amüsiert aufgegriffen: »Vermutlich zum Zeichen, daß für manche vielleicht nur völlige Kopflosigkeit der Anlaß war, sich auf

¹²⁷ Vgl. Olga Raggio, Conova's triumphant 'Perseus', in: *The Connoisseur*, 172, 693, 1969, 204-212, hier 204. Das Datum 1850 für den Kauf wurde vielfach rezipiert, vgl. Hildegard Fraueneder, Un/gewollte Kunstwerke, umstrittene Aufstellungsorte und erfolgreiche Einflussnahmen – Konflikte und Freiskulpturen, in: Gabriele Wagner/Elias Wagner (Hg.), *Kunst im Stadtraum Salzburg 1945-1975. Ein Handbuch*, Salzburg 2019, 80-95, hier 85 (Fußnote 11); der dort wiedergegebenen Annahme, wonach das marmorne Medusenhaupt erst anlässlich der Aufstellung durch einen Gipsabguss ersetzt worden wäre, steht die vorhandene Korrespondenz zwischen Canova und Auftraggeberin entgegen. Canova hatte den Gipsabguss von Anfang an zur Anbringung an der Statue mitgeliefert und für das marmorne Haupt eine gesonderte Präsentation vorgesehen, vgl. Kaczmarzyk 1969 (wie Anm. 124), 113.

¹²⁸ Vgl. Pretzell 1942 (wie Anm. 123), 1 und Herbert Dorn, Antonio Canovas Perseus, in: *Bastei. Zeitschrift des Stadtvereines Salzburg für Erhaltung und Pflege von Bauten, Kultur und Gesellschaft*, 1, 2003, 36-39, hier 39. Diese These hatte auch das städtische Informationszentrum anlässlich des Verkaufs nach New York 1967 vertreten.

¹²⁹ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 66.

¹³⁰ Für das Faksimile des Vertrages vgl. Raggio 1969 (wie Anm. 127), 210 und Olga Raggio, The Tarnowska Perseus by Canova, in: *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, 26, 4, 1967, 185-191, hier 185.

¹³¹ Vgl. Raggio 1967 (wie Anm. 130), 188-189.

¹³² Vgl. Kaczmarzyk 1969 (wie Anm. 124), 106.

¹³³ Vgl. ebd., 115. Anders hingegen Olga Raggio, die gerade die Qualität des marmornen Medusenhauptes im Metropolitan Museum betont, vgl. Raggio 1969 (wie Anm. 127), 210-211.

¹³⁴ Quelle: Historischer Währungsrechner der österreichischen Nationalbank, <https://www.eurologisch.at/docroot/waehrungsrechner/> (abgerufen am 25.2.2024).

¹³⁵ Aus dem Kunstbesitz der Schwarzschen Erben, in: *Salzburger Volksblatt*, 21.6.1940, 8.

der Aufgebotstafel verewigen zu lassen [...]«.¹³⁶ Das bedeutende Kunstwerk wurde an diesem öffentlichen Standort regelmäßig obszön beschmiert und einmal sogar das Sichelschwert beschädigt. In einem Leserbrief wurde 1946 vergeblich der Ankauf der Leihgabe und die Aufstellung an einem sicheren Ort gefordert: »es wäre ein unersetzbarer Verlust, wenn er an seinem [...] viel zu exponierten Aufstellungsplatz, in der Mirabellhalle, Schaden litte, unverantwortlich wäre es, wenn wir in ihm nur eine Leihgabe zu sehen hätten.«¹³⁷ Der offizielle Denkmalschutz beließ es bei einer Reparatur und Rückführung an den problematischen Standort.¹³⁸

An dieser Stelle stand der *Perseus* bis 1967. Das Metropolitan Museum of Art in New York bemühte sich seit Längerem um ein Werk des berühmten Canova, weil in den Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt kein einziges Werk von ihm vorhanden war. Schließlich erfuhren die Verantwortlichen davon, dass in Österreich eine Kaufmöglichkeit für ein Werk Canovas bestünde. Experten kamen eigens nach Salzburg und Rom, um die beiden Exemplare zu vergleichen und sicherzustellen, dass der Salzburger *Perseus* nicht eine Werkstattkopie, sondern ein authentisches Werk Canovas war. Die zuständige Kuratorin des Museums konnte sich die Verwunderung über den öffentlich zugänglichen Aufstellungsort des Kunstwerks nicht verkneifen.¹³⁹ Der Kauf wurde fixiert und der *Perseus* kam von der Durchfahrt im Schloss Mirabell nach New York. Eines der bedeutendsten Kunstwerke des 19. Jahrhunderts verließ Salzburg.

Die Villa mit dem prächtigen Park wurde im zweiten Weltkrieg durch Bombentreffer beschädigt, betroffen waren insbesondere der Meierhof und der Galerietrakt. Da es aber an der Villa nicht zu schweren Zerstörungen kam, konnte die Stadt die Gebäude bis zuletzt für Wohnungen von 16 Parteien nützen. Bis Mitte 1958 wurden die Mieter gerichtlich gekündigt, unmittelbar darauf begann der Abbruch. Privates Engagement wie das des Bildhauers Conrad Dorn, der nachdrücklich für den Erhalt der Villa eintrat, war vergebens. Er konnte lediglich Teile des 1945 beschädigten Nymphenbrunnens retten, die später für den *Fischputtobrunnen* von Hilde Heger aus dem Jahr 1955 verwendet wurden (heute bei der Elisabeth-Kirche, ursprünglich Hildmannplatz, danach Eizenbergerhof).¹⁴⁰ Beim Abriss wurden wertvolle Ausstattungselemente zerstört, soweit diese nicht den Weg in Privathäuser gefunden haben. Der Kamin aus Carrara-Marmor wechselte auf diese Weise ebenso stillschweigend den Besitzer wie die Kopie der Schwanthaler-Nymphe und die lebensgroßen Terrakotta-Figuren der *Architektur* und der *Bildhauerei* von der Hoffassade der Villa.¹⁴¹ Einen Interessenten fand auch die Kopie des *Donauweibchens* vom Atrium des Schwimmbads, dessen von Hanns Gassner 1863 geschaffenes Original im Stadtpark in Wien steht. Das einzigartige Ensemble einer gründerzeitlichen Villa war auf Grund der fehlenden Wertschätzung für die Kunst des 19. Jahrhunderts und wohl auch auf Grund fehlender Expertise Geschichte – auch aus kulturhistorischer Sicht ein schmerzlicher Verlust.

¹³⁶ Das Aufgebot – jedoch nicht immer das letzte, in: *Salzburger Tagblatt*, 23.6.1948, 6.

¹³⁷ Kulturleserbrief, in: *Salzburger Nachrichten*, 23.5.1946, 6.

¹³⁸ Für die Antwort der Landeskonservatorin vgl. *Perseus* des Canovas, in: *Salzburger Nachrichten*, 5.6.1946, 8.

¹³⁹ Vgl. Raggio 1969 (wie Anm. 127), 204.

¹⁴⁰ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 87; zum Fisch-Putto-Brunnen vgl. Jana Breuste u. a., *Kunst im Stadtraum Salzburg 1945-1975. Ein Handbuch*, Salzburg 2019, 526 (Abb. 135).

¹⁴¹ Vgl. Schindler 2007b (wie Anm. 20), 96. Die beiden Terrakottafiguren, von denen Schindler annahm, dass sich diese im Salzburg Museum befänden (vgl. ebd., 106, Abb. 155), landeten wohl in privater Hand.

Abb. 1a und 1b (Legende folgende Seite) © SAGIS <https://www.salzburg.gv.at/landkarten>

Abbildung 1a – Stadthof / Lage im Gleisbogen Itzling/Gnigl, Quelle Luftbild 1945: SAGIS online

Abbildung 1b – Stadthof / Lage der Gebäude in der Villa Schwarz (Ausschnitt)

Legende der eingezeichneten Gebäude:

Villa: rot

Bibliothek: grün

Glashaus: orange

Quertrakt: dunkelblau

Galerietrakt und Wandelhalle: violett

Atrium mit Bad: hellblau

Meierhof: braun

Sommerhaus: gelb

Stallungen, Wirtschaftsgebäude, Gärtnerei oberhalb des Galerietraktes: keine Kennzeichnung